

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang 16/19

Bachelorarbeit

Zusammenhang von motorischen Schwierigkeiten und negativem Selbstkonzept

Eingereicht von: Lina Rickli

Begleitung: Christina Bär

17.05.2019

Abstract

Die vorliegende Literaturlarbeit beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von motorischen Schwierigkeiten und einem negativen Selbstkonzept. Anhand theoretischer Ansätze wird die Entstehung eines negativen Selbstkonzeptes untersucht. Dazu werden die Theorien der Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugung und Kausalattribution erläutert und in Zusammenhang mit motorischen Schwierigkeiten gestellt. Der Zusammenhang wird zudem anhand aktueller Forschungsergebnissen mit Kindern mit einer umschriebenen Entwicklungsstörung motorischer Fähigkeiten überprüft. Die Studien liefern kein einheitliches Resultat über den Zusammenhang von motorischen Schwierigkeiten und einem negativen Selbstkonzept. Die theoretischen Ansätze zeigen eine enge Verbindung mit dem Selbstkonzept und liefern daher wichtige Erkenntnisse für die psychomotorische Arbeit.

Dank

An dieser Stelle bedanke ich mich bei Christina Bär für die unterstützenden Treffen und anregenden Gedanken. Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die sich die Zeit genommen haben, die Arbeit zu lesen und mir wertvolle Rückmeldungen gegeben haben.

Inhaltsverzeichnis

Abstract

Dank

1. EINLEITUNG.....	3
1.1 ZIELSETZUNG UND FRAGESTELLUNG	4
1.2 AUFBAU DER ARBEIT	4
2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN DES SELBSTKONZEPTES	6
2.1 DEFINITION SELBSTKONZEPT	6
2.2 DEFINITION IDENTITÄT.....	6
2.3 ANSÄTZE DER SELBSTKONZEPTFORSCHUNG.....	7
2.3.1 <i>Die Selbsttheorie nach Epstein</i>	7
2.3.2 <i>Das interne Selbstmodell nach Filipp</i>	8
2.3.3 <i>Vergleich der beiden Ansätze</i>	9
2.3.4 <i>Erkenntnisse aus den Ansätzen</i>	9
2.4 STRUKTUR DES SELBSTKONZEPTES	10
2.5 BEWERTUNG DES SELBSTKONZEPTES	12
2.5.1 <i>Selbstwertgefühl</i>	12
2.5.2 <i>Negatives Selbstkonzept</i>	13
2.5.3 <i>Positives Selbstkonzept</i>	14
2.6 BEDEUTUNG DES SELBSTKONZEPTES.....	14
2.7 ERKLÄRUNGSANSÄTZE ZUR ENTSTEHUNG EINES NEGATIVEN SELBSTKONZEPTES	15
2.7.1 <i>Ergebnis- und Kompetenzerwartungen</i>	15
2.7.2 <i>Kontrollüberzeugung</i>	17
2.7.3 <i>Kausalattribution</i>	18
3. ZUSAMMENHANG VON MOTORISCHEN SCHWIERIGKEITEN UND NEGATIVEM SELBSTKONZEPT	20
3.1 BEGRIFFSDEFINITION MOTORISCHE SCHWIERIGKEITEN.....	20
3.1.1 <i>Umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen</i>	21
3.2 KLIENDEL DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE.....	22
3.3 KAUSALMODELLE	23
3.4 ERGEBNISSE AUS STUDIEN	23
3.4.1 <i>Studien zu den bereichsspezifischen Selbstkonzepten</i>	24

3.4.2 Studien zu Kompetenzerwartungen.....	25
3.4.3 Fazit aus Forschungsergebnissen.....	27
3.5 ERKLÄRUNGSANSÄTZE ZUR ENTSTEHUNG EINES NEGATIVEN SELBSTKONZEPTES IN ZUSAMMENHANG MIT MOTORISCHEN SCHWIERIGKEITEN	27
4. STÄRKUNG DES SELBSTKONZEPTES IN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE	29
4.1 MÖGLICHKEITEN DAS SELBSTKONZEPT ZU STÄRKEN.....	29
5. BEANTWORTUNG DER FRAGENSTELLUNG	31
5.1 WAS WIRD UNTER SELBSTKONZEPT VERSTANDEN?.....	31
5.2 WELCHE THEORETISCHEN ERKLÄRUNGSANSÄTZE KÖNNEN AUFGEFÜHRT WERDEN, UM DIE ENTSTEHUNG EINES NEGATIVEN SELBSTKONZEPTES AUFZEIGEN ZU KÖNNEN?	32
5.3 GIBT ES EINEN ZUSAMMENHANG ZWISCHEN MOTORISCHEN SCHWIERIGKEITEN UND EINEM NEGATIVEN SELBSTKONZEPT?.....	32
5.4 WIE KANN IN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE DAS SELBSTKONZEPT THEORIEGELEITET GESTÄRKT WERDEN?	34
6. DISKUSSION	35
6.1 GRENZEN DER ARBEIT.....	35
6.2 KRITISCHE REFLEXION DER AUSGEWÄHLTEN STUDIEN	36
6.3 FAZIT	37
6.4 AUSBLICK.....	37
7. LITERATURVERZEICHNIS	38
8. ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	43

1. Einleitung

Ein positives Selbstkonzept stellt die Basis für die psychische Gesundheit und die damit verbundene Lebensqualität des Menschen dar (Rogers, 1976). Die Stärkung des Selbstkonzeptes, ist nebst der Förderung der motorischen Fähigkeiten ein wichtiges Ziel in der Psychomotoriktherapie (Amft, Boveland, Hensler Häberlin & Uehli Staufer, 2013). Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen motorischen Auffälligkeiten und einem negativen Selbstkonzept.

Die meisten Kinder werden aufgrund von motorischen Auffälligkeiten in die Psychomotoriktherapie angemeldet (Amft & Amft, 2003). Gleichwohl stellt die Stärkung des Selbstkonzeptes bei den meisten Kindern ein Therapieziel dar (Amft et al., 2013). Untersuchungen zeigen, dass gerade Sport und Bewegung wichtige Faktoren für die Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes sind (Alfermann & Stiller, 2005). Besonders in der Kindheit haben die physischen Leistungen einen wichtigen Einfluss darauf, wie sich das Kind selbst sieht und wertschätzt (Harter, 1999). Folglich stellt sich die Frage, welche Konsequenzen dies für motorisch ungeschickte Kinder mit sich bringt. Im ersten Praktikum meiner Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin konnte ich ein Kindergartenkind mit motorischen Schwierigkeiten beobachten, welches sich einfache motorische Aufgaben nicht zutraute, obwohl es durchaus dazu in der Lage gewesen wäre. Das ist deshalb so erstaunlich, da Kinder in diesem Alter ihre Leistung üblicherweise überschätzen (Harter, 1999). Die Vermutung liegt nahe, dass motorische Schwierigkeiten sich negativ auf das Selbstkonzept der betroffenen Kinder auswirken. Doch der Zusammenhang lässt sich nicht so leicht herleiten, da motorische Auffälligkeiten auch Folge von psychosozialen Problematiken sein können (Amft & Amft, 2003). Es konnte zwar festgestellt werden, dass eine positive Leistungsentwicklung bei Jugendlichen im Sport, mit einem positiveren Selbstkonzept einhergeht (Brettschneider & Heim, 1997). Ob diese Aussage auch umgekehrt gilt, ist noch kaum untersucht. Daher ist eine umfassende Auseinandersetzung der Thematik unter Einbezug theoretischer Erklärungsansätze erforderlich. Diese Arbeit konzentriert sich darauf, den Zusammenhang zum Selbstkonzept zu untersuchen, wenn die motorischen Schwierigkeiten die Grundproblematik darstellen.

Motorische Auffälligkeiten und das negative Selbstkonzept sind zentrale Themen der Psychomotoriktherapie (Amft et al., 2013). Daher ist es für die psychomotorische Arbeit relevant, deren Zusammenhang zu verstehen. Nebst den Erkenntnissen aus der Forschung, ist es wichtig, mögliche Entstehungsgründe eines negativen Selbstkonzeptes zu kennen. Die Arbeit liefert Psychomotoriktherapeutinnen oder -therapeuten eine theoretische Grundlage, wie das Selbstkonzept eines Kindes

gestärkt werden kann. Im Rahmen der Bachelorarbeit, kann das Thema differenziert aufgearbeitet und mit neuen Erkenntnissen aus der Forschung überprüfen werden.

1.1 Zielsetzung und Fragestellung

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, den Zusammenhang zwischen motorischen Schwierigkeiten und einem negativen Selbstkonzept zu untersuchen. Dazu werden auf Erklärungsansätze aus der Psychologie und aktuellen Erkenntnissen aus der Forschung zurückgegriffen. Aus den daraus schliessenden Erkenntnissen sollen Schlussfolgerungen für die praktische Arbeit in der Psychomotoriktherapie gezogen werden. Ausgehend von der oben beschriebenen Problemstellung und der Zielsetzung werden in dieser Bachelorarbeit folgende Fragestellungen diskutiert:

Die Fragestellungen lauten:

- 1.1. Was wird unter dem Selbstkonzept verstanden?
- 1.2. Welche theoretischen Erklärungsansätze können aufgeführt werden, um die Entstehung eines negativen Selbstkonzeptes aufzeigen zu können?
2. Gibt es einen Zusammenhang zwischen motorischen Schwierigkeiten und einem negativen Selbstkonzept?
3. Wie kann das Selbstkonzept in der Psychomotoriktherapie theoriegeleitet gestärkt werden?

1.2 Aufbau der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit wird zuerst erläutert, was unter dem Selbstkonzept verstanden wird und welche Bedeutung es für den Menschen hat. Es werden die Begriffe, Identität, Selbstwertgefühl, negatives und positives Selbstkonzept erklärt. Zudem wird anhand von Theorien aus der Psychologie die Entstehung eines negativen Selbstkonzeptes aufgezeigt. Die Theorien wurden so ausgewählt, dass der Fokus auf der Verbindung zu motorischen Schwierigkeiten liegt. Das bedeutet, Theorien (z. B. die Bindungstheorie), die wichtig für die Entwicklung des Selbstkonzeptes sind, aber nicht in einem direkten Zusammenhang mit motorischen Schwierigkeiten stehen, werden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Im dritten Kapitel wird der Zusammenhang zwischen motorischen Schwierigkeiten und einem negativen Selbstkonzept untersucht. Dazu werden Ergebnisse aus vier Forschungsarbeiten vorgestellt, verglichen und danach mit den Theorieansätzen zur Entstehung eines negativen Selbstkonzeptes verknüpft. Die Forschungsarbeiten untersuchen den Zusammenhang motorischer Schwierigkeiten in Bezug auf das allgemeine Selbstkonzept oder spezifischen

Bereiche, wie das soziale, emotionale und physische Selbstkonzept. Das Selbstkonzept in Bezug auf schulische Leistung wird in dieser Arbeit nicht thematisiert, da dies in der Literatur bereits mehrfach erarbeitet wurde (z. B. Müller, 2002; Weber, 2009). Aus den theoretischen Erklärungsansätzen werden Erkenntnisse für die psychomotorische Arbeit abgeleitet und im vierten Kapitel vorgestellt. Im fünften Kapitel werden die Fragestellungen beantwortet. Anschliessend werden im sechsten Kapitel die Grenzen der Arbeit und die vorgestellten Studien diskutiert und kritisch reflektiert. Es wird zudem ein Fazit aus der Arbeit gezogen und weiterführende Untersuchungsthemen aufgezeigt.

2. Theoretische Grundlagen des Selbstkonzeptes

In diesem Kapitel sollen für diese Arbeit relevante Begriffe des Selbstkonzeptes erläutert und definiert werden. Zwei unterschiedliche Selbstkonzepttheorien werden vorgestellt und verglichen. Zudem soll die Struktur des Selbstkonzeptes und Bedeutung einer positiven oder negativen Selbstbewertung aufgezeigt werden.

2.1 Definition Selbstkonzept

Das Selbstkonzept ist ein häufig erforschtes Thema in der Psychologie und beschäftigt sich mit der zentralen Frage: Was bin ich? (Mummendey, 2006). Diese scheinbar einfache Frage führt zu einer Menge weiteren Fragen: «Wie nehme ich mich wahr, was denke ich über mich gegenwärtig, was für Erinnerungen habe ich an mich als Kind oder Jugendlicher, welche Vorstellungen habe ich darüber, wie ich in zehn Jahren sein werde . . .» (Mummendey, 2006, S. 25). Aus all diesen selbstbezogenen Einschätzungen entsteht ein Bild der eigenen Person. In der Literatur werden oft andere Begriffe, wie Selbstbild, Selbstschema, Selbstmodell, Selbsttheorie oder Selbstwertgefühl verwendet. Sie werden in der Regel als Synonym zum Selbstkonzept gebraucht, wobei die inhaltliche Bedeutung von Autor zu Autor variieren kann (Eggert, Reichenbach & Bode, 2003). Der Begriff Selbstkonzept eignet sich besonders gut, denn ein Konzept impliziert eine Vielzahl an Eigenschaften für die Beschreibung eines Individuums (Mummendey, 2006). Eine einheitlich akzeptierte Definition von Selbstkonzept gibt es bisher nicht (Eggert et al., 2003, S. 14).

Das Selbstkonzept kann als «zusammengefasste, konzentrierte, aber änderbare Summe der tausendfachen Erfahrungen eines Menschen mit sich selbst und über sich: Wie er ist, wie er lebt, was er kann und was er nicht kann» (Tausch & Tausch, 1977, zitiert nach Eggert et al., 2003, S. 14) definiert werden. Die Selbstkonzeptforschung befasst sich demnach mit der Frage, wie der Mensch sich selbst sieht und beschreibt und wie sich diese Selbsteinschätzungen auf das Denken, Fühlen und Handeln der Person auswirkt (Hahne, 2007).

2.2 Definition Identität

Der Begriff des Selbstkonzeptes und der Identität werden in der Literatur häufig nicht klar voneinander unterschieden (Eggert et al., 2003). Die Identität kann als «Gesamtheit eigener Qualitäten, denen sich ein Erwachsener bewusst ist» (Withbourne & Weinstock, 1982, S. 30) verstanden werden.

Neubauer (1976) beschreibt die Identität als ein Gefühl der Kontinuität der eigenen Person in Raum und Zeit. Das heisst, ein Individuum bleibt dieselbe Person, egal wie sich die Umwelt verändert. Hausser (1995) versteht die Identität als «die Einheit aus Selbstkonzept, Selbstwertgefühl und Kontrollüberzeugung eines Menschen...» (S. 66).

2.3 Ansätze der Selbstkonzeptforschung

2.3.1 Die Selbsttheorie nach Epstein

Epstein (1979) beschreibt die Identität als Theorie, die sich das Individuum aus der Wirklichkeit bildet. Dabei unterscheidet er zwischen Umwelt- und Selbsttheorie. Die Umwelttheorie beschreibt die Theorie der Aussenwelt und die Selbsttheorie (Selbstkonzept), die der Innenwelt der eigenen Person. Im Alltag bildet der Mensch bewusst oder unbewusst Hypothesen, die er überprüft und daraus subjektive Theorien ableitet. Dadurch kann der Mensch seine Erfahrungen ordnen. Die Theorien entwickeln sich fortlaufend mit den Erfahrungen, die ein Mensch mit sich und der Umwelt macht. Das Selbstkonzept besteht nach Epstein (1979) aus vielen Postulaten über die eigene Person. Die Postulate sind unterschiedlicher Ordnung. Ein Postulat unterer Ordnung ist spezifisch, z. B. ich kann gut Fussball spielen. Sie können durch eine Erfahrung leicht verändert werden und haben keinen grossen Einfluss auf die Selbsttheorie. Ein Postulat höherer Ordnung bildet sich aus vielen Postulate der unteren Ordnung. Es ist eher generalisierend und stabil, z. B. ich bin gut in Sport. Dadurch erhält der Mensch eine einigermaßen stabile Persönlichkeitsstruktur (ebd.).

Wie das Individuum sich selbst sieht, wird stark von der Umgebung beeinflusst. Deshalb stehen die Selbst- und Umwelttheorie in einer wechselseitigen Beziehung zueinander und beeinflussen sich gegenseitig. Ein Postulat höherer Ordnung ist nach Epstein das Selbstwertgefühl. Es wird in der Kindheit stark über Emotionen vermittelt, z. B. verinnerlicht das Kind die Bewertung einer Bezugsperson. Im Erwachsenenalter ist das Selbstwertgefühl nur noch schwer veränderbar. Es braucht eine Menge emotional bedeutsame Erfahrungen, um die früheren Erfahrungen zu entkräften. Die Emotionen entscheiden zudem, welchen Einflüssen sich eine Person aussetzt. Nach Epstein (1979) ist der Mensch bestrebt positive Erfahrungen zu machen und negative zu vermeiden und so eine Lust-Unlust-Balance zu gewährleisten. Die Postulate helfen dem Menschen Erfahrungen, welche als positiv bewertet wurden, wieder aufzusuchen.

Es lassen aus Epsteins (1979) Ansatz drei primäre Funktionen des Selbstkonzeptes ableiten:

1. Die Sammlung und Strukturierung von Erfahrungen, um die chaotische Erfahrungswelt ordnen zu können.
2. Die Optimierung der Lust-Unlust-Balance.
3. Die Aufrechterhaltung des Selbstwertgefühls.

2.3.2 Das interne Selbstmodell nach Filipp

Filipp (1984) beschreibt das Selbstkonzept folgendermassen: «Menschen denken über sich selbst nach, schreiben sich bestimmte Merkmale zu, bewerten eigene Charakteristika – kurzum, sie verfügen über ein Wissen wer sie sind» (S. 130). Filipp (1984) geht davon aus, dass der Mensch Wissen über sich aus der Interaktion zwischen Person und Umwelt aneignet. Die Informationen nimmt der Mensch über seine Sinnesorgane auf, verarbeitet sie und versucht so die Wirklichkeit zu verstehen. «... das Wissen über die eigene Person unterscheidet sich nicht prinzipiell von dem Wissen um Gegenstände und Personen der Aussenwelt. In beiden Fällen ist dieses Wissen ein Produkt der Erfahrung, also ein Resultat menschlicher Informationsverarbeitung» (Filipp, 1984, S. 130). Aus den selbstbezogenen Informationen entsteht ein internes Selbstmodell (Selbstkonzept), welches sich auf das Handeln des Individuums auswirkt. Das Selbstkonzept braucht der Mensch, um eine Vorstellung davon zu haben, wer er ist, was er kann, damit er Handlungen planen und Ereignisse vorhersehen kann. Dank diesem Wissen kann er aktiv positive Erlebnisse herbeiführen und negative vermeiden. Durch das Selbstkonzept erhält der Mensch eine gewisse Kontrolle und ein Gefühl von Sicherheit. Ohne Selbstkonzept könnte sich eine Person in der Welt nicht orientieren und wäre handlungsunfähig (Laskowski, 2000).

Die Informationen über sich selbst, erhält der Mensch aus verschiedenen Quellen (Filipp, 1984):

- Durch Fremdzuweisungen: Positive, negative oder neutrale Beurteilung durch die soziale Umwelt.
- Durch die Beobachtung eines Verhaltens einer anderen Person, werden Rückschlüsse auf die eigene Person gezogen.
- Durch Vergleiche mit anderen Personen. Die Vergleiche sind stark von sozialen Bezugsgruppen abhängig.
- Durch Beobachtung des eigenen Verhaltens, wie der eigenen Eigenschaften, Fähigkeiten, Einstellungen und Gewohnheiten.
- Durch das Nachdenken über sich selbst und die Fähigkeit aus Erfahrungen neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Dabei werden aber nur bestimmte Informationen in das Selbstkonzept integriert. Es wird zwischen dem Konsistenzprinzip und dem Selbstwertprinzip unterschieden. Das Konsistenzprinzip besagt, dass der Mensch bestimmte Informationen, welche mit den bereits vorhandenen selbstbezogenen Informationen übereinstimmen, bevorzugt. Das Selbstwertprinzip geht davon aus, dass der Mensch möglichst viele positive Informationen erfahren und negative vermeiden möchte (ebd.).

2.3.3 Vergleich der beiden Ansätze

Die Theorien von Epstein und Filipp zeigen einige Gemeinsamkeiten auf. In beiden Theorien ist das Selbstkonzept ein kognitives Konstrukt. Der Mensch speichert sowohl Informationen über sich selbst als auch über die Umwelt ab. Die Autoren gehen davon aus, dass das Selbstkonzept üblicherweise einer Person nicht bewusst ist. Die Prozesse der Selbstkonzeptbildung laufen unbewusst ab. In beiden Ansätzen wird beschrieben, dass Menschen ihre Erfahrungen fortlaufend strukturieren und ihr Wissen in organisierter Form abspeichern.

Die Theorien weisen auch grundlegende Unterschiede auf. Epstein orientiert sich an verschiedenen Bereichen aus der Psychologie, wie der kognitiven Psychologie, der Psychoanalyse und der Verhaltenspsychologie. Sein Ansatz hat deshalb einen breiten Geltungsbereich. Filipp hingegen orientiert sich am vierstufigen Modell menschlicher Informationsverarbeitung aus der kognitiven Psychologie (Althaus, 2006). Eine grosse Differenz zwischen den Autoren besteht in der strukturellen Darstellung des Selbstkonzeptes. Während Epstein von einem hierarchisch geordneten Modell ausgeht, besteht das Selbstkonzept von Filipp aus abgegrenzten Schemata. Zudem gewichten die beiden Ansätze die Emotionen unterschiedlich. Bei Epstein sind Emotionen ein wichtiger Aspekt, welche die Informationsaufnahme und das Handeln beeinflussen. Filipp legt den Schwerpunkt auf die kognitiven Prozessen und die Informationsverarbeitung. Beide Theorien sind wichtige Bestandteile der Selbstkonzeptforschung und geben Aufschluss darüber, wie das Selbstkonzept entsteht und wie es gestärkt werden kann.

2.3.4 Erkenntnisse aus den Ansätzen

Aus den beiden Ansätzen können wichtige Erkenntnisse für diese Arbeit entnommen werden. Das Selbstkonzept ist ein Teilgebiet der Identität und stellt das Wissen über die eigene Person dar. Es dient als wichtiges Konstrukt, damit der Mensch selbstbezogene Informationen und Erfahrungen ordnen und sich Eigenschaften zuschreiben kann. Durch dieses Wissen über sich selbst kann der Mensch seine Handlung planen oder Ereignisse vorhersehen, was ihm ermöglicht, sich im Alltag zu orientieren. Eine besondere Bedeutung für diese Arbeit haben einerseits die Informationsquellen von Filipp, da sie erklären, woher eine Person die Informationen über sich selbst erhält. Sie liefern

wichtig Hinweise für die Untersuchung eines negativen Selbstkonzeptes. Andererseits ist der emotionale Aspekt aus Epsteins Ansatz relevant für diese Arbeit. Denn Emotionen entscheiden mit, welche Situationen ein Mensch aufsucht und wie er sich selbst bewertet. Im Kapitel 2.4 wird die Bewertung der eigenen Person ausführlicher erläutert.

2.4 Struktur des Selbstkonzeptes

Die Selbstkonzeptforschung bietet eine Reihe unterschiedlicher Modelle an, wie das Selbstkonzept aufgebaut sein könnte. Zu Beginn der Selbstkonzeptforschung wurde das Selbstkonzept als eindimensionales Konstrukt angesehen, welches sich durch die Nebeneinanderstellung einzelner Selbstkonzeptbereiche auszeichnet. Das eindimensionale Selbstkonzeptmodell (Abbildung 1) ist in schulische (F), soziale (S), körperliche (K) und emotionale (E) Fähigkeiten unterteilt. Die einzelnen Leistungen, Fähigkeiten oder Fertigkeiten werden durch ein einziges gemeinsames Konzept zusammengefasst (Mummendey, 2006).

Abbildung 1. Schematische Darstellung eines eindimensionalen Selbstkonzeptmodells (nach Byrne, 1996; zitiert nach Mummendey, 2006, S. 206)

Der Vorteil dieses Modelles ist die Einfachheit. Jedoch konnten in Untersuchungen die Mehrdimensionalität des Selbstkonzeptes mehrfach nachgewiesen werden (Marsh & Hattie, 1996).

Wie die Theorie von Epstein (1979) zeigt, kann das Selbstkonzept als hierarchisch-strukturiertes Modell dargestellt werden. Basierend auf verschiedenen theoretischen Ansätzen haben Eggert und Wegner-Blesin (2000) ein Selbstkonzeptmodell (Abbildung 2) zusammengestellt. Die Erfahrung *ich kann* bildet die Grundlage dieses Modelles. Macht eine Person häufig die Erfahrung, dass sie gut rechnen kann, entsteht mit der Zeit die Annahme, dass sie gut in Mathe ist. Aus den Annahmen auf der zweiten Ebene (z. B. ich bin gut in Mathematik und Deutsch), bildet sich eine generellere Annahme auf der dritten Ebene (z. B. ich bin ein guter Schüler). Die Spitze des Modells zeichnet sich

darin aus, dass sich die Annahmen nicht mehr auf eine spezifische Eigenschaft beziehen, sondern eine generalisierte Einstellung über die eigene Person bilden.

Abbildung 2. Hierarchischer Aufbau des Selbstkonzeptes (Eggert et al., 2003, S. 28)

Shavelson, Hubner und Stanton (1976) entwickelten ein Modell des Selbstkonzeptes mit dem Anspruch, empirisch überprüfbar zu sein. Ihr Selbstkonzeptmodell zeigt eine mehrdimensionale, hierarchisch geordnete Struktur (Abbildung 3). Dieses Modell basiert, wie bei Epstein und Eggert et al., auf der Annahme, dass je höher die Dimension ist, desto unspezifischer sind die Annahmen über die Person. Das generelle Selbstkonzept liegt auf der obersten Ebene und ist somit stabil und unspezifisch. Mit absteigender Ebene werden die Annahmen spezifischer, bis sie auf der untersten Ebene zu konkreten Verhaltensweisen ausdifferenziert sind. Es wird zwischen dem akademischen und nicht-akademischen Selbstkonzept unterschieden. Das akademische Selbstkonzept bezieht sich bei Kindern auf die schulische Leistung. Das nicht-akademische Selbstkonzept besteht aus der sozialen, emotionalen und physischen Dimension (Shavelson et al., 1976).

Abbildung 3. Darstellung des mehrdimensionalen hierarchischen Selbstkonzeptmodells in Anlehnung an Shavelson et al. (1976, zitiert nach Conzelmann & Hänsel, 2008, S. 16)

Das Modell ist jedoch nicht unter allen Bedingungen in gleicher Weise gültig. Die Selbstkonzeptbereiche sind je nach Alter etwas anders hierarchisiert und differenziert (Mummendey, 2006). In der Kindheit wird z. B. die physische Leistung stark gewichtet (Harter, 1999). Zudem berücksichtigt dieses Modell die kulturellen Unterschiede nicht. Die Mehrdimensionalität und hierarchische Struktur konnten jedoch mehrfach empirisch bestätigt werden (Mummendey, 2006). Dieses Modell wird häufig für wissenschaftlichen Untersuchungen genutzt. Auch die vorliegende Arbeit stützt sich auf dieses Modell.

2.5 Bewertung des Selbstkonzeptes

In Epsteins Ansatz (1979) ist bereits zu erkennen, dass der Mensch das Wissen über sich mit emotionalen Empfindungen verbindet. Er bewertet seine Erfahrungen, was sein Bild über sich selbst stark beeinflusst. Diese Selbstbeurteilung bezieht sich auf alle Persönlichkeitsmerkmale und hängt stark vom Selbstwertgefühl ab (Müller, 2002).

2.5.1 Selbstwertgefühl

Mummendey (2004) beschreibt das Selbstwertgefühl als den «Wert oder die Bewertung, die ein Individuum sich selbst zuschreibt und zukommen lässt» (S. 144). Eggert et al. (2003) verstehen unter dem Selbstwertgefühl die Kompetenz, welche sich ein Individuum nach einer ausgeführten Handlung selber zuschreibt. Damit unterscheidet er den Begriff des Selbstwertgefühles von der Selbstwertschätzung. Mit Selbstwertschätzung bezeichnen Eggert et al. (2003) die generelle Einschätzung der individuellen Fähigkeiten. Diese Einschätzungen werden durch die bereits gemachten Erfahrungen geprägt. Schütz (2003) versteht den Begriff Selbstwertgefühl im Sinne einer positiven Selbstbewertung und verwendet das Selbstwertgefühl synonym mit der Selbstwertschätzung. Da die Trennung der Wörter Selbstwertschätzung und Selbstwertgefühl für diese Arbeit keine Bedeutung hat, richtet sich diese Arbeit nach der Definition von Schütz, welcher die beiden Begriffen synonym verwendet. Mit Selbstwertgefühl ist deshalb sowohl die individuelle Bewertung einer Handlung, als auch die generelle Einschätzung der eigenen Fähigkeiten gemeint. Es ist die Einstellung einer Person gegenüber sich selbst (Asendorpf, 2004).

Die Stabilität des Selbstwertgefühles gilt als ziemlich hoch, auch wenn es durch Stimmungsschwankungen leicht variieren kann. Zudem kann eine Person in einem Bereich ein höheres Selbstwertgefühl haben, als in einem anderen Bereich. Z. B. kann eine Person ein hohes Selbstwertgefühl im Sport haben aber ein niedriges im Schulfach Mathematik. Aus den verschiedenen Bereichen ergibt sich ein allgemeines Selbstwertgefühl. Dieses bildet sich jedoch nicht aus dem Mittelwert der

verschiedenen Bereiche, denn einige Bereiche werden schwerer gewichtet als andere. Ob die Gewichtung für alle Personen gleich ist oder ob sie von Person zu Person variiert kann, ist noch unklar (Asendorpf, 2004)

Die in Englisch verfassten Studien, die in dieser Arbeit verwendet werden, nutzen die Begriffe *self-esteem* und *self-worth* und werden im Lexikon der Psychologie (Wirtz, 2017) mit Selbstwert bzw. Selbstwertschätzung übersetzt. Obwohl sich im Englischen die Wörter *self-esteem* und *self-worth* in ihrer Bedeutung unterscheiden lassen, wird auf diese Unterscheidung bei der Übersetzung verzichtet. Die Bedeutung beider Wörter sind in der Definition des Selbstwertgefühles in dieser Arbeit vertreten.

Bereits in Epsteins Theorie (1979) wurde die enge Beziehung zwischen Selbstwertgefühl und Selbstkonzept ersichtlich. Das Selbstkonzept wurde im vorderen Abschnitt als Summe aller Einschätzungen über die eigene Person definiert. Das Selbstwertgefühl hingegen ist die subjektive Bewertung dieses Bildes (Schütz, 2003). Wird jedoch das Selbstkonzept mit den Prädikaten «positiv» oder «negativ» beschrieben, wird es zu einem synonymen Begriff von Selbstwertgefühl. Denn das Selbstwertgefühl ist das Ergebnis der Bewertung des Selbstkonzeptes. «Spreche ich also von einem positiven Selbstkonzept, bringe ich durch diese Wertung mein gutes Gefühl mir gegenüber zum Ausdruck» (Müller, 2002, S. 91–92). Daraus folgert Müller, dass ein positives Selbstkonzept identisch mit einem positiven Selbstwertgefühl ist.

Die Wahrnehmung und die Beurteilung einer Eigenschaft lassen sich häufig nicht klar trennen (Müller, 2002). Auch in Forschungsarbeiten wird das Selbstkonzept oft nicht vom Selbstwertgefühl unterschieden (z. B. Skinner & Piek, 2001; Watson & Knott, 2006). Das Selbstkonzept beinhaltet daher sowohl das selbstbezogene Wissen als auch die Selbstbeurteilung.

2.5.2 Negatives Selbstkonzept

Ein negatives Selbstkonzept oder niedriges Selbstwertgefühl zeichnet sich darin aus, dass die Person eine negative Haltung gegenüber sich selbst hat. Empirische Untersuchungen zeigen, dass Menschen mit einem negativen Selbstkonzept öfters unter negativen Emotionen leiden und Schwierigkeiten im Leistungs- und im Sozialbereich haben (Leary & MacDonald, 2003). Als Folge eines negativen Selbstkonzeptes traut sich z. B. eine Person eine Aufgabe nicht zu und befürchtet zu versagen. «Solche Befürchtungen beanspruchen kognitive Kapazitäten, beeinträchtigen die Aufgabenbearbeitung und machen Misserfolge wahrscheinlicher (Schütz & Schröder, 2005, S. 426–427)». Daraus entsteht oft ein sich selbst verstärkender Teufelskreis. Dieser Teufelskreis kann sich zudem auf das

soziale Leben einer Person auswirken. Die negative Einstellung gegenüber der eigenen Person kann dazu führen, dass die Person in der Interaktion mit anderen Menschen verunsichert ist und es ihr schwer fällt zu glauben, dass andere Menschen sie akzeptieren und mögen. Das ständige Infragestellen der Zuneigung kann für die andere Person belastend sein und zu einer Verschlechterung der Beziehung führen (Schütz & Schröder, 2005).

2.5.3 Positives Selbstkonzept

Ein positives Selbstkonzept gilt in vielen Bereichen als schützender Faktor im Umgang mit Belastungen oder im Aufbau einer tragfähigen Beziehung zu einem anderen Menschen. Das positive Selbstkonzept wird deshalb auch als wichtigen Indikator psychischer Gesundheit angesehen. Ein Mensch, der sich selbst gegenüber positiv eingestellt ist, gibt bei Misserfolg nicht gleich auf und erlebt so, dass anfänglicher Misserfolg zu Erfolg führen kann (Schütz & Schröder, 2005). Ein positives Selbstkonzept zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: Die Person

«ist stolz auf ihre Erfolge,
ist tolerant sich selbst gegenüber bei Misserfolg,
hat eine optimistische Lebenseinstellung,
ist fähig, äusseren Druck ohne grosse Angst auszuhalten und
kann sich nach Frust gut erholen» (Eggert, 2003, S. 84).

Nach Schütz und Schröder (2005) kann neben dem niedrigen Selbstwertgefühl auch ein sehr hohes Selbstwertgefühl Probleme nach sich ziehen. Das sehr hohe Selbstwertgefühl ist im Sinne einer hohen Selbstüberschätzung und -bewertung zu verstehen. Als Folge davon, werden z. B. Rückmeldungen nicht ernstgenommen, was zu verpassten Lerngelegenheiten führen kann. Das sehr hohe Selbstwertgefühl kann auch mit sozial unverträglichen Verhaltensweise und Überlegenheitsansprüche in Verbindung gebracht werden (Baumeister, Smart & Boden, 1996). Unter einem positiven Selbstkonzept, respektive hohem Selbstwertgefühl, wird in dieser Arbeit ein entwicklungsförderliche Selbstbewertung verstanden. Ein sehr hohes Selbstwertgefühl, welches sich negativ auf den Entwicklungsprozess auswirkt, wird dabei ausgeschlossen.

2.6 Bedeutung des Selbstkonzeptes

Der Mensch hat die Tendenz an seinem bestehenden Selbstkonzept festzuhalten. Die Aufrechterhaltung des Selbstkonzeptes dient der Erhaltung des psychischen Gleichgewichtes. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Annahmen über die eigene Person, die erhalten werden sollen, positiv oder negativ sind. Die Änderung des Selbstkonzeptes ist mit Unsicherheit verbunden und kann Angstgefühle hervorrufen. Bei einer Informationsaufnahme gleicht eine Person die Information möglichst

so an, dass sie ins bereits bestehende Selbstkonzept passt. Auch die Handlung wird von einer Person so ausgewählt, dass das bereits etablierte Selbstkonzept bestätigt wird (Herkner, 1986). Der Wunsch das Selbstkonzept aufrechtzuerhalten, beeinflusst somit die Informationsaufnahme und das Verhalten des Menschen (Müller, 2002).

Informationen, die eine Person über sich selbst sammelt, werden stets von der Person subjektiv bewertet. Das bedeutet, dass eine gleiche Leistung von zwei Personen anders interpretiert und bewertet werden kann. Daher sind die Annahmen über die eigenen Fähigkeiten, Begabungen und dem eigenen Können nicht ein genaues Abbild der tatsächlichen Leistungen (Zimmer, 2012).

2.7 Erklärungsansätze zur Entstehung eines negativen Selbstkonzeptes

Zahlreiche Informationen über sich selbst, beeinflussen das Selbstwertgefühl eines Menschen. Doch nicht alle Informationen haben denselben starken Einfluss auf das Selbstwertgefühl (Asendorpf & Neyer, 2018, S. 226). Die Gründe für ein negatives Selbstkonzept sind deshalb vielseitig und komplex. Anhand verschiedener Theorien aus der Psychologie sollen mögliche Erklärungen dargestellt werden, wie ein negatives Selbstkonzept entstehen kann.

2.7.1 Ergebnis- und Kompetenzerwartungen

Rotters Ansatz

Rotter (1954) beschäftigt sich mit der Erklärung, Vorhersage und Veränderung des menschlichen Verhaltens. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Verhalten gezeigt wird, hängt nach Rotters Theorie von drei Komponenten ab. Erstens sind die verschiedenen Verhaltensweisen, die dem Mensch zur Verfügung stehen, situationsabhängig. Das bedeutet, dass eine Verhaltensweise je nach Situation ein unterschiedliches Verhaltenspotenzial hat. Schaut eine Person einen lustigen Film, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die Person laut lacht. Laut lachen hat somit in dieser Situation ein hohes Verhaltenspotenzial. Zweitens erwartet die Person mit ihrer Handlung eine bestimmte Konsequenz. Diese Konsequenzerwartung (Ergebniserwartung) einer Person ist einerseits durch die subjektive Wahrnehmung der Situation, andererseits aufgrund von früheren Lernerfahrungen, abhängig. Der dritte zentrale Punkt sieht Rotter in der subjektiven Bewertung des erwarteten Ergebnisses. Das Verhalten des Menschen wird dementsprechend nicht allein durch die Konsequenz reguliert, sondern die Person muss das Ergebnis als wertvoll und wichtig betrachten (Rotter, 1954). Bei Rotters Ansatz handelt es sich deshalb um ein sogenanntes Erwartungs-Wert-Modell.

Eine Erwartung kann sich auf eine spezifische Situation oder generalisiert auf viele Situationen beziehen. Eine Person kann beispielweise die spezifische Erwartung haben, dass er in einem

bestimmten Tennisturnier gewinnen wird. Eine generalisierende Erwartung wäre z. B. die Erwartung Sport grundsätzlich zu mögen. Nach Rotter (1954) tendiert der Mensch dazu, generalisierte Erwartungen in neuen Situationen stärker zu bewerten. Wenn uns die Situation bereits bekannt ist, gewinnen die spezifischen Erwartungen an Bedeutung. Durch die Wiederholung von ähnlichen Erfahrungen, wird eine gelernte Erwartung bestätigt und somit verstärkt. Erfahrungen, die die gelernte Erwartung nicht bestätigen, schwächen diese Erwartung mit der Zeit ab.

Banduras Ansatz

Nach Bandura (1979) kann ein Verhalten durch die Beobachtung von Modellen gelernt werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das gelernte Verhalten auch ausgeführt wird. Die Person muss motiviert sein, das gesehene Verhalten zu imitieren. Einerseits ist der Wert, welcher die Person dem Ergebnis beimisst, ein wichtiger Motivationsfaktor. Andererseits nimmt die Erwartung, welche mit dem Verhalten verbunden ist, Einfluss auf die Motivation. Bandura unterscheidet zwischen der Wirksamkeitserwartung und der Ergebniserwartung. Mit dieser Differenzierung grenzt sich Banduras Theorie von dem Erwartungs-Wert-Modell ab. Die Wirksamkeitserwartung hängt von der Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, die zur Ausführung des Verhaltens benötigt werden, ab. Die Ergebniserwartung bezieht sich auf das Ergebnis einer Handlung. Es ist die Frage, wie hoch die Person die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass sie mit dem Verhalten ein bestimmtes Ergebnis erzielt. Zusammenfassend ist die Ausführung einer Handlung nach Bandura davon abhängig, ob sich das Individuum die Handlung zutraut, diese als zielführend einstuft und ob das Ziel für sie persönlich wertvoll ist (Bandura, 1979).

Abbildung 3. Zusammenspiel von Wirksamkeitserwartung, Ergebniserwartung und Bewertung (Winkel et al., 2006, S. 204)

Mit Selbstwirksamkeit (self-efficacy) beschreibt Bandura (1977, 1997) die generalisierte Erwartung eine Anforderung auf Grund eigener Kompetenzen bewältigen zu können. Eine Person mit einer tiefen Selbstwirksamkeit, schätzt ihre Erfolgswahrscheinlichkeit als gering ein, was dazu führen kann, dass sie eine Handlung nicht oder nur mit wenig Anstrengung ausführt. Eine Person mit einer

hohen Selbstwirksamkeit lässt sich bei Misserfolg nicht gleich entmutigen, zeigt mehr Motivation sich anzustrengen, kann Herausforderungen zuversichtlich entgegentreten und verfügt über ein besseres Wohlbefinden. Selbstwirksamkeit wird in der Auseinandersetzung mit der Umwelt erworben. Erfahrungen mit kontrollierbaren und überschaubaren Situationen und das Annehmen von Herausforderungen fördern die Entwicklung des Selbstkonzeptes. Auch differenzierte und angemessene Rückmeldungen beeinflussen die Selbstwirksamkeit positiv. Auf der anderen Seite können gescheiterte Bemühungen oder fehlende Anforderungen, die Selbstwirksamkeitsentwicklung behindern (Bandura, 1977).

Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Zuversicht, schwierige Aufgaben meistern zu können, stehen im engen Zusammenhang mit einem positiven Selbstkonzept (Jünemann, 2016, S. 188). Untersuchungen zeigen, dass sich die Selbstwirksamkeit positiv auf das Selbstwertgefühl auswirkt. Es ist auch dann eine Wirkung feststellbar, wenn sich erlebte Selbstwirksamkeit nur auf einen spezifischen Bereich, wie beispielweise die physische Aktivität, bezieht. Vorausgesetzt, dieser spezifische Bereich hat für das Individuum eine gewisse Bedeutsamkeit (Müller, 2011).

2.7.2 Kontrollüberzeugung

Eng verbunden mit der Selbstwirksamkeit ist die Kontrollüberzeugung. Darunter versteht Rotter (1966) eine Form von generalisierten Erwartungen. Die Kontrollüberzeugung beschreibt die Überzeugung einer Person, mit ihrem Handeln Einfluss auf die Situation und das Ergebnis nehmen zu können und stellt damit einen wichtigen Motivationsfaktor dar. Rotter unterscheidet zwischen internalen und externalen Kontrollüberzeugungen. Bei der internalen Kontrollüberzeugung liegt die Kontrolle über das Ergebnis innerhalb der Person. Das bedeutet, die motorische Fertigkeit kann z.B. durch Üben gelernt werden. Bei der externalen Kontrollüberzeugung liegt die Kontrolle über das Ergebnis ausserhalb der Person. Z. B. kann eine Person nicht Skifahren gehen, weil es nicht geschneit hat.

Auch in Seligmans Theorie (1975) spielt die Kontrollierbarkeit der Ergebnisse eine bedeutende Rolle. Ergänzend zu Rotter kann die Kontrollierbarkeit bei Seligmann subjektiv wahrgenommen oder objektiv gegeben sein. Das subjektive Empfinden einer Person muss nicht mit den objektiven Verhältnissen übereinstimmen (Seligman, 2004). «Zum Beispiel könnte eine Frau das gespannte Verhältnis zu ihren Eltern vielleicht durch ein klärendes Gespräch verbessern; sie hält dies jedoch für aussichtslos und versucht es nicht einmal» (Winkel, Peterman & Peterman, 2006, S. 179). Andererseits kann eine Person glauben, Einfluss auf das Geschehen zu haben, obwohl sie objektiv betrachtet keine Kontrolle hat. «Beispielweise kann ein Rennfahrer glauben, dass er beim Autorennen

Erfolg haben wird, wenn er einen kleinen Glücksbringer im Wagen mitnimmt» (Winkel et al., 2006, S. 179). Die subjektive Vorstellung, ob ein Ergebnis kontrollierbar ist, hat auf das menschliche Verhalten mehr Einfluss als die tatsächliche Kontrollierbarkeit. Situationen, die kontrollierbar erscheinen, haben einen motivierenden Effekt und werden eher erneut aufgesucht (Seligman, 2004).

Erlernte Hilflosigkeit

Macht eine Person die Erfahrung, keine Kontrolle über Geschehnisse zu haben, kann das in ihr das Gefühl von Macht- und Hilflosigkeit auslösen. Wird diese Erfahrung der Kontrolllosigkeit regelmäßig gemacht, hat dies eine negative Auswirkung auf den psychischen Zustand der Person. Seligman (2004) nennt dies die *erlernte Hilflosigkeit*. Menschen in diesem Zustand, leiden unter kognitiven Defiziten, Motivationslosigkeit und negativen Emotionen. So werden z. B. Veränderungsmöglichkeiten nicht mehr wahrgenommen und die Anstrengung und Bereitschaft etwas zu lernen oder zu tun kann vermindert sein. Zudem kann dieser Zustand mit einem Gefühl der Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Resignation einhergehen. Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit bezieht sich zwar auf die Erklärung depressiver Störungen, nach Zimmer (2012) lässt sie sich jedoch auch auf die allgemeine Entwicklung des Menschen übertragen. Aufgrund der pessimistischen Einstellung gegenüber dem Leben und den Gefühlen von Resignation und Hoffnungslosigkeit schlussfolgern Eggert et al. (2003), dass Menschen mit einer erlernten Hilflosigkeit ein negativeres Selbstkonzept haben, als Menschen die Situationen als kontrollierbar wahrnehmen.

2.7.3 Kausalattribution

Nebst der Vorhersage von Konsequenzen, ist auch die Erklärung von Ursachen vergangener Geschehnisse ein Faktor, der das Verhalten und die Motivation des Menschen beeinflusst. Die subjektive Erklärung der Ursache von Ereignissen, wird Kausalattribution genannt. Mit dem Konzept der Kausalattribution wird der Anwendungsbereich der erlernten Hilflosigkeit erweitert (Winkel et al., 2006). Die Kausalattribution lässt sich nach Weiner (1986, 1988), gleich wie Ereigniserwartung, in drei Dimensionen unterscheiden (Abbildung 5). Erstens kann die Ursache lokalisiert werden, das heisst sie wird innerhalb oder ausserhalb der Person wahrgenommen. Zweitens kann die Ursache als kontrollierbar oder unkontrollierbar eingestuft werden. Drittens kann die Ursache als stabil, wie eine vorhandene Begabung, oder variabel, wie z. B. die Tagesform, beschrieben werden.

	internal		external	
	Stabil	variabel	stabil	variabel
kontrollierbar	Wissen	Anstrengung	Lernumfeld	Hilfe einer Person
unkontrollierbar	Begabung	Tagesform	Schwierigkeit der Aufgabe	Glück

Abbildung 4. Mögliche Ursachen für Erfolg und Misserfolg in einer Prüfung (nach Weiner, 1986, 1988)

Für die Motivation ist die Bewertung bzw. das Attributionsmuster von Erfolg und Misserfolg bedeutungsvoll. Nach sozialen Lerntheoretikern begünstigen internal-variable Erklärungsmuster sowohl bei Erfolg als auch Misserfolg die Lernmotivation. Denn die Person sieht der Grund für das Lernergebnis in ihrer eigenen Anstrengung und baut die Erwartung auf, dass zukünftige Ergebnisse zu Erfolg führen, wenn sie sich anstrengt. Stabile Attributionsmuster bei Misserfolg haben hingegen einen negativen Einfluss auf die Lernmotivation. Die Person baut die Erwartung auf, an ihrem Lernergebnis nichts ändern zu können. Neutral bis negative Auswirkung auf die Lernmotivation haben external-stabile und external-variable Attributionsmuster, da das Lernergebnis nicht auf die eigene Anstrengung zurückgeführt wird. In Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass erfolgsmotivierte Menschen mit einem positiven Selbstkonzept, ihre Erfolge auf die eigenen Fähigkeiten und Anstrengungen zurückführen, also internal attributieren. Ihre Misserfolge erklären sie sich hingegen mit mangelnder Anstrengung oder ungünstigen Umständen, was einer variablen Attribution entspricht (Krupitschka, 1990). Deshalb kann anhand der Attributionstendenz einer Person, Rückschluss auf ihr Selbstkonzept gezogen werden. Eggert et al. (2003) betonen zudem, dass die Schaffung von Erfolgserlebnissen nicht reicht, um ein positives Selbstkonzept aufzubauen, da die Person ihren Erfolg möglicherweise nicht auf sich selbst zurückführt.

3. Zusammenhang von motorischen Schwierigkeiten und negativem Selbstkonzept

Das folgende Kapitel befasst sich mit der Frage, ob zwischen motorischen Schwierigkeiten und einem negativen Selbstkonzept ein Zusammenhang besteht. Dazu werden die Erkenntnisse aus ausgewählten Studien dargelegt. Zudem werden die theoretischen Erklärungsmodelle zur Entstehung eines negativen Selbstkonzeptes, die im vorangehenden Kapitel vorgestellt wurden, in einen Bezug zu motorischen Schwierigkeiten gesetzt.

Für die Literaturrecherche wurden die Datenbanken BASE (Bielfeld Academic Search Engine), ERIC (Educational Resources Information Center), Medline (United States National Library of Medicine), PsycINFO (American Psychological Association), PSYINDEX (Universität Trier – Zentrum für Psychologische Informationen und Dokumentation) und Google Scholar genutzt. Die Datenbanken dienten dazu, aktuelle Studien zur Thematik zu finden. Gesucht wurde mit den Begriffen Selbstkonzept, Selbstwertgefühl, Selbstwertschätzung, Motorik, Bewegung, Sport, Koordination, motorische Fähigkeiten und UEMF. In Englisch wurde mit den Begriffen self-concept, self-esteem, self-worth, self-perception, developmental coordination disorder (DCD), movement, coordination, clumsy gesucht. Die Begriffe wurden für die Suche unterschiedlich kombiniert. Sämtliche Literatur zu den theoretischen Grundlagen stammen aus den Universitätsbibliotheken Zürich und Bern. Um das Thema aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, wurde Literatur aus der Psychologie, Sportwissenschaft, Pädagogik, Pädiatrie und Psychomotoriktherapie benutzt.

3.1 Begriffsdefinition Motorische Schwierigkeiten

Motorik bezeichnet die Gesamtheit der Strukturen, Funktionen und Erscheinungen des Bewegungssystems. Mit motorischen Fähigkeiten werden die Strukturen und Funktionen, die für den Erwerb und das Zustandekommen von Bewegungen zuständig sind, bezeichnet. Dazu gehören Koordination, Ausdauer, Kraft und Geschwindigkeit. Sie bilden die Grundlage für die sichtbaren und komplexen motorischen Fertigkeiten. Das sind Bewegungshandlungen wie Laufen, Springen, Fangen oder Werfen (Gallahue & Ozmun, 2006).

In dieser Arbeit wird der Begriff *motorische Schwierigkeiten* als ein Defizit der motorischen Fähigkeiten, die mit Schwierigkeiten in der Ausführung motorischer Fertigkeiten einhergehen, verstanden. Motorische Schwierigkeiten können ein Defizit in einer oder mehreren motorischen

Fähigkeiten und Fertigkeiten beschreiben. Zudem orientiert sich die Arbeit an Leyendeckers (2005) Definition von motorischer Beeinträchtigung. Unter motorischer Beeinträchtigung werden «alle Formen von Beeinträchtigungen der Motorik verstanden, die nicht (oder noch nicht) auf die Schädigung einer körperlichen Struktur oder Funktion zurückzuführen sind, deren ätiologischer Hintergrund unterschiedlich oder unklar ist, die u. a. psychische Ursachen haben oder eine Entwicklungsverzögerung darstellen» (Leyendecker, 2005, S. 22). Anstatt des Begriffes motorische Beeinträchtigung, wird in dieser Arbeit der Ausdruck motorische Schwierigkeiten bevorzugt. Denn eine Beeinträchtigung wird leicht mit einer Körperbehinderung in Verbindung gebracht. Die Körperbehinderung im Sinne einer Schädigung des Stütz- und Bewegungssystems, einer organischen Schädigung oder einer chronischen Krankheit, wird in dieser Arbeit nicht thematisiert.

3.1.1 Umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen

Laut dem ICD-10 (Dilling, Mombour, Schmidt, 2010) wird unter F82 eine schwerwiegende Störung der Motorik mit dem Ausdruck *umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen* beschrieben. Das DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) verwendet unter 315.40 den Begriff Developmental Coordination Disorder (DCD), was auf Deutsch mit entwicklungsbezogene Koordinationsstörungen übersetzt werden kann. Die Umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen wird in dieser Arbeit mit UEMF oder motorischer Entwicklungsstörung abgekürzt. UEMF betrifft die Motorik auf verschiedenen Ebenen. Sowohl die motorische Leistung, die Bewegungsqualität, koordinative und organisatorische Funktionen als auch sensomotorische Fertigkeiten können eingeschränkt sein. Die Funktionsebenen können je nach Person unterschiedlich stark betroffen sein, was zu einem heterogenen Störungsbild beiträgt (Jenni, 2012). Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (2011), kurz AWMF, definiert die UEMF durch drei Kriterien:

1. Die motorischen Fähigkeiten müssen im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern deutlich eingeschränkt sein. Zudem sind die motorischen Fähigkeiten deutlich unterhalb dem Niveau, welches bezüglich des kognitiven Entwicklungsstandes erwartet werden könnte.
2. Die Störung muss eine erhebliche Auswirkung auf Alltagsfunktionen, psychische Befindlichkeit und Schulleistung nehmen.
3. Die Störung darf nicht auf mentale Retardierung, angeborene oder erworbene neurologische Störungen oder schwerwiegende psychosoziale Auffälligkeiten zurückzuführen sein. Das bedeutet, die Störung ist idiopathisch.

Die Ursachen von der UEMF sind nicht sicher geklärt. Es wird davon ausgegangen, dass die Ursachen für motorische Entwicklungsstörungen vielseitig sind (Jenni, 2012). Es scheint sich bei der UEMF

jedoch sicher «um neurophysiologische Dysfunktionen und / oder um eine motorische Leistungsfähigkeit im unteren Bereich der Normverteilung» (Jenni, 2012, S. 463) zu handeln. UEMF tritt häufig mit Komorbiditäten wie ADHS oder Autismus Spektrumsstörung auf. Dennoch gilt die motorische Entwicklungsstörung als eigenständige Krankheit (Motorische Entwicklungsstörung, 2013). In den Deutsch-Schweizerischen Versorgungsleitlinien (AWMF, 2011) werden bei UEMF Physiotherapie und Ergotherapie als therapeutische Massnahme empfohlen. In der Schweiz kann zudem die Psychomotorik als sonderpädagogische Massnahme in Anspruch genommen werden (Jenni, 2012).

Die Diagnose wird in der Schweiz von einem Arzt gestellt (Motorische Entwicklungsstörung, 2013) und richtet sich nach den drei oben aufgeführten Kriterien. Für die Erfassung der Problematik im Alltag, werden mehrere Informationsquellen, wie beispielweise Lehrperson oder Therapeuten, beigezogen. Die motorischen Fähigkeiten werden mit Hilfe eines Motoriktestes (M-ABC-2, BOT-2, Zürcher Neuromotoriktest) untersucht. Die quantitativen Kriterien sind nicht einheitlich geregelt und je nach Quelle wird der Grenzwert unter der 15. oder unter der zweiten Perzentile angegeben (Jenni, 2012).

3.2 Klientel der Psychomotoriktherapie

Die Mehrheit der Kinder werden aufgrund von Auffälligkeiten in der Motorik in die Psychomotoriktherapie angemeldet. Selten ist jedoch eine Auffälligkeit nur in einem Bereich der Grund für eine therapeutische Intervention (Amft & Amft, 2003). Eine Untersuchung von Amft und Amft (2003) zum Klientel der Psychomotoriktherapie ergab, dass 88 % der Kinder, die die Psychomotoriktherapie besuchen, zwei oder mehr Symptome aufweisen. Die Symptome wurden in folgende Kategorien eingeteilt: motorisch, graphomotorisch, affektiv, dissozial, schulische Teilleistungsstörung, Entwicklungsverzögerung und sonstige. Die Autorinnen der Untersuchung schlussfolgern aus diesem Resultat, dass bei der überwiegenden Zahl der Kinder in der Psychomotoriktherapie, ein komplexes Störungsbild vorliegt. Das negative Selbstkonzept wurde in dieser Studie nicht als eigene Kategorie aufgeführt. Das Ergebnis der Studie zeigt jedoch, dass motorische Schwierigkeiten selten isoliert auftreten. Eine Umfrage (Amft et al., 2013) in der Praxis zeigt jedoch, dass die Stärkung des Selbstkonzepts ein wichtiges Therapieziel in der Psychomotoriktherapie ist. Bei 87 % der Psychomotoriktherapiekinde wird, nebst anderen Therapiezielen, an der Stärkung des Selbstkonzeptes gearbeitet.

3.3 Kausalmodelle

In welchem Zusammenhang motorische Schwierigkeiten mit den anderen Auffälligkeiten stehen, zeigen Amft & Amft (2003) anhand zweier möglichen Kausalmodellen:

1. Leichte motorische Auffälligkeiten sind Begleit- oder Folgeerscheinung einer psychosozialen Grundproblematik.
2. Motorische Probleme können Kommunikations- und Interaktionsprobleme hervorrufen, welche zu psychischen Störungen führen.

Diese Kausalmodelle können auch bei der Suche nach einem Zusammenhang zwischen einem negativen Selbstkonzept und motorischen Schwierigkeiten angewendet werden. Aus dem ersten Kausalmodell schliesse ich, dass motorische Schwierigkeiten nicht zwingend in einem kausalen Zusammenhang mit einem negativen Selbstkonzept stehen müssen. Es besteht die Möglichkeit, dass sowohl motorische Schwierigkeiten als auch das negative Selbstkonzept Folgesymptome einer psychosozialen Grundproblematik sein können. Aus dem zweiten Kausalmodell kann ein direkter Zusammenhang hergeleitet werden: Durch die motorische Schwierigkeiten wird das Kind eingeschränkt und baut dadurch ein negatives Selbstkonzept auf. Die Auswirkung motorischer Defizite auf das Selbstkonzept eines Kindes beschreibt Jenni (2012) folgendermassen:

«Sie werden auf dem Pausenplatz ausgeschlossen, werden bei der Wahl in eine Mannschaft als Letzte aufgerufen und sind weniger beliebt, wenn es um Bewegungsspiele geht... Das Wohlbefinden und Selbstwertgefühl dieser Kinder kann unter dem Versagen und der Ablehnung stark leiden (Jenni, 2012, S. 459).»

3.4 Ergebnisse aus Studien

Mit den Ergebnissen von Studien soll untersucht werden, ob die Forschung einen Zusammenhang zwischen motorischen Schwierigkeiten und einem negativen Selbstkonzept finden kann. Zu diesem Zweck wurden Studien ausgewählt, welche das Selbstkonzept von Kindern mit einer UEMF untersuchen. Obwohl die Psychomotoriktherapie nach den Deutsch-Schweizerischen Versorgungsleitlinien von UEMF (2011) nicht als erste Anlaufstelle für Kinder mit einer motorischen Entwicklungsstörung gilt, haben diese Studien einen Vorteil. Der Begriff motorische Schwierigkeiten umfasst eine breite Spanne an unterschiedlich schweren motorischen Defiziten. Mit UEMF wird die Testgruppe eingeschränkt. Somit kann UEMF als einheitlicher Bezugswert betrachtet werden. Dies kann bei der Interpretation der Resultate der Studien dienlich sein.

Insgesamt konnten nur wenige Studien gefunden werden, die den Zusammenhang zwischen Selbstkonzept und motorischen Schwierigkeiten untersuchen. Vier Studien, welche das Selbstkonzept von Kinder mit einer UEMF untersuchen, werden zusammenfassend dargelegt. Zwei dieser Studien untersuchen nebst dem Zusammenhang zwischen einem negativen Selbstkonzept und motorischen Schwierigkeiten, noch weitere zusammenhängende Komponenten, die aber an dieser Stelle nicht wiedergegeben werden. Es werden nur für diese Arbeit relevante Erkenntnisse und Resultate erläutert.

3.4.1 Studien zu den bereichsspezifischen Selbstkonzepten

Poulsen, Ziviani und Cuskelly (2006) untersuchen in ihrer Studie sowohl das allgemeine Selbstkonzept als auch bereichsspezifische Selbstkonzepte. Cocks, Barton und Donnelly (2009) konzentrieren sich ausschliesslich auf das akademische und nicht-akademische Selbstkonzept.

- General self-concept and life satisfaction for boys with differing levels of physical coordination: The role of goal orientations and leisure participation

von Anne A. Poulsen, Jenny M. Ziviani und Monica Cuskelly, 2006

Das Ziel dieser Studie ist, der Zusammenhang zwischen motorischen Fähigkeiten und dem allgemeinen Selbstkonzept herauszufinden. Als dritten Komponenten untersuchten die Autoren die Lebenszufriedenheit, auf welche aber in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen wird. Nebst dem allgemeinen Selbstkonzept wurden die Probanden nach den bereichsspezifischen Selbstkonzepten, unter anderem im sozialen und physischen Selbstkonzept befragt. An der Studie nahmen 173 Knaben im Alter zwischen 10 – 13 Jahren statt. Von diesen 173 Knaben hatten 60 eine UEMF.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Knaben mit moderaten bis schweren motorischen Schwierigkeiten ein signifikant tieferes Selbstkonzept haben, als die Knaben mit mittleren bis guten motorischen Fähigkeiten. Zudem bewerteten die Knaben ihre physischen Fähigkeiten, die äusserliche Erscheinung und die Beziehung zu Gleichalterigen und Eltern signifikant tiefer, als die Kinder in der Vergleichsgruppe.

- Self-Concept of Boys with Developmental Coordination Disorder

Von Neralie Cocks, Belinda Barton und Michelle Donnelly, 2009

Cocks et al. (2009) orientieren sich für ihre Studie an Shavelsons Selbstkonzeptmodell. Untersucht wird das akademische und nicht-akademische Selbstkonzept von Jungen mit einer UEMF. An der Untersuchung nahmen 30 Knaben im Alter zwischen 7 – 12 Jahren teil. Ziel der Studie

ist unter anderem, das Selbstkonzept von Jungen mit einer UEMF und die Beziehung zwischen Selbstkonzept und motorischen Schwierigkeiten zu prüfen.

Die Untersuchung ergab, dass Knaben mit einer UEMF ein signifikant tieferes Selbstkonzept im physischen und sozialen Bereich zeigen. Das negative Selbstkonzept in Bezug auf die Beziehung mit Gleichalterigen kommt dadurch zustande, dass die Knaben von sich denken, dass sie weniger Freunde haben, unbeliebt sind und nicht einfach neue Freundschaften schliessen können.

3.4.2 Studien zu Kompetenzerwartungen

Die zwei weiteren Studien (Skinner & Piek, 2001; Watson & Knott, 2006) untersuchen das Selbstkonzept anhand der Kompetenzerwartungen. Die Kompetenzerwartungen sind in Kategorien des akademischen und des nicht-akademische Selbstkonzept eingeteilt. «The measure...is designed to measure self-evaluation across domains of scholastic competence, social acceptance, athletic competence, physical appearance and behavioural conduct» (Skinner & Piek, 2001, S. 79–80).

Theory of competence motivation and Selbstwirksamkeit

Skinner und Piek (2001) orientieren sich für ihre Studie an Harters *theory of competence motivation* (Harter, 1987). Die theory of competence motivation zeigt in vieler Hinsicht Parallelen zur Selbstwirksamkeit von Bandura auf. Harter misst, wie Bandura, dem Kompetenzgefühl viel Bedeutung bei. Die wahrgenommene Kompetenz ist nach Harter ein wichtiger Faktor für die Leistungsmotivation und nimmt direkten Einfluss auf das Selbstwertgefühl und die allgemeine soziale Entwicklung eines Kindes. Nach Harters theory of competence motivation haben Kinder mit niedrigen koordinativen Fähigkeiten wahrscheinlicher eine geringe selbstwahrgenommene Kompetenz im physischen Bereich, da sie wiederholt Misserfolge in Bewegungsaktivitäten erleben. Nach Harter kann dies dazu führen, dass diese Kinder motorische Tätigkeiten aus Angst vor Versagen und Kritik vermeiden. Diese Annahme deckt sich mit der Selbstwirksamkeitstheorie von Bandura. Harter (1987) betont zudem, dass durch ein Vermeidungsverhalten die Möglichkeit, motorische Fertigkeiten zu üben und sich sozial zu beteiligen, begrenzt wird.

Die negativen Auswirkungen fehlender Kompetenzerleben auf das Selbstkonzept können jedoch durch eine gute soziale Unterstützung abgeschwächt werden (Harter, 1987). Piek und Skinner (2001) schliessen aus diesem Grund die soziale Unterstützung als Untersuchungsfaktor mit in ihre Studie ein.

- Psychosocial implications of poor motor coordination in children and adolescents

von Rosemary A. Skinner und Jan P. Piek, 2001

Diese Studie untersucht, wie Kinder und Jugendliche mit einer UEMF, ihr eigene Kompetenz und die soziale Unterstützung wahrnehmen, und welchen Einfluss dies unter anderem auf das Selbstkonzept hat. Insgesamt nahmen 218 Probanden und Probandinnen an der Studie teil. Die Kinder und Jugendlichen wurden in zwei Altersgruppen aufgeteilt. In der Gruppe von acht bis zehn Jahren, haben 58 Kinder eine UEMF und 58 Kinder mit durchschnittlichen oder guten motorischen Fähigkeiten. Die Gruppe der Jugendlichen ist im Alter von 12–14 und hat 102 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Auch in dieser Gruppe hat die Hälfte der Kinder ein UEMF.

Die Studie ergab, dass Kinder und Jugendliche mit einer UEMF ein negatives Selbstwertgefühl haben und sich in vielen Bereichen konstant als weniger kompetent einschätzen, als die Vergleichsgruppe. Das bedeutet, dass sich die wahrgenommene Kompetenz nicht nur auf den motorischen Bereich beschränkt. Zudem schätzen die Kinder mit einer UEMF die erhaltene soziale Unterstützung tiefer ein als Vergleichsgruppe. Insgesamt deutet das Ergebnis darauf hin, dass ein höheres Level an Selbstkompetenz in Zusammenhang mit einem positiveren Selbstkonzept steht.

- Self-Esteem and Coping in Children with Developmental Coordination Disorder

von Lindsey Watson und Fiona Knott, 2009

Die Studie untersucht das Selbstwertgefühl (self-esteem) von Kindern mit einer UEMF. An der Untersuchung nahmen 15 Kinder mit einer UEMF und 30 Kinder mit durchschnittlichen oder guten motorischen Fähigkeiten teil. Die Kinder sind zwischen 8 und 12 Jahren alt. Untersucht wird die wahrgenommene Kompetenz, die soziale Unterstützung und das Selbstwertgefühl. Zudem werden die Coping-Strategien der Kinder erfragt, auf die aber in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen wird.

Es konnte keinen signifikanten Unterschied zwischen dem allgemeinen Selbstwertgefühl der Kinder mit einer UEMF und der Vergleichsgruppe gefunden werden. Die Kinder mit einer UEMF gaben aber eine niedrige Kompetenz im physischen Bereich an. Zudem konnte in dieser Studie keinen Unterschied zwischen der wahrgenommenen sozialen Unterstützung der beiden Gruppen gefunden werden.

3.4.3 Fazit aus Forschungsergebnissen

Die vier Studien ergeben ein uneinheitliches Resultat. Einzig die Einschätzung der eigenen motorischen Fähigkeiten war in allen Studien von den Kindern mit einer UEMF signifikant tiefer. Zwei Studien konnten ein tieferes allgemeines Selbstkonzept bei Kindern mit UEMF feststellen. Die Studie von Watson und Knott (2006) konnte diesen Zusammenhang nicht bestätigen. Gleich drei Studien kamen zu Ergebnis, dass das soziale Selbstkonzept bei Kindern mit UEMF tiefer ist als bei der Vergleichsgruppe (Cocks et al., 2009; Poulsen et al., 2006; Skinner & Piek, 2006). Das physische Selbstkonzept wird in den Studien in den Bereich der physischen Erscheinung und der physischen Fähigkeiten unterteilt. Die Resultate der physischen Erscheinung sind nicht einheitlich. Die Studie von Poulsen et al. (2006) fand eine Zusammenhang, die Studie von Watson und Knott (2006) nicht.

3.5 Erklärungsansätze zur Entstehung eines negativen Selbstkonzeptes in Zusammenhang mit motorischen Schwierigkeiten

Mit der Studie von Skinner und Piek (2001) konnte bereits aufgezeigt werden, dass Kinder mit einer UEMF eine geringere Kompetenzerwartung aufweisen, als Kinder mit guten motorischen Fähigkeiten. Dies kann, abgeleitet von der Selbstwirksamkeitstheorie (Bandura, 1979), darauf zurückgeführt werden, dass Kinder mit einer UEMF viele Misserfolgserfahrungen bei physischen Aktivitäten machen. Nach Seligman (2004) kann bei häufiger Wiederholung solcher Situationen, das Kind die generalisierte Erwartung aufbauen, keine Kontrolle über die Geschehnisse zu haben. Dies kann zu einer erlernten Hilflosigkeit führen. Anhand eines Beispiels, von einem Kind mit motorischen Schwierigkeiten, zeigt Zimmer (2012) welche kognitiven, motivationalen und emotionalen Defizite als Folge der erlernten Hilflosigkeit entstehen können:

- **Kognitive Defizite:** Kontrollierbare Ereignisse werden als nicht kontrollierbar wahrgenommen. Z. B. wird ein Kind «Angst davor haben, von einem Kasten herunterzuspringen, auch wenn es dies von seinen motorischen Fähigkeiten gut schaffen würde» (Zimmer, 2012, S. 67).
- **Motivationale Defizite:** Die Bereitschaft Einsatz zu zeigen, wird geringer. «Das Kind wird gar nicht mehr den Versuch unternehmen, seine Fähigkeiten zu erproben. Es wird gar nicht erst auf einen Kasten steigen und generell Situationen meiden, bei denen es klettern oder springen muss» (Zimmer, 2012, S. 67).
- **Emotionale Defizite:** Das Empfinden, keine Kontrolle über die Geschehnisse zu haben, kann mit den Gefühlen der Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Resignation einhergehen. In diesem Zustand wird «das Kind auch bei anderen Aufgaben schnell aufgeben und sich keinen

Anforderungen auszusetzen, da es generell davon überzeugt ist, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein» (Zimmer, 2012, S. 67).

Aus der Theorie der Kausalattribution (Seligman, 2004) wird zudem ersichtlich, dass nicht nur fehlende Erfolgserlebnisse das Selbstkonzept eines Kindes mit motorischen Schwierigkeiten beeinflussen können, sondern auch die Bewertung von Erfolg und Misserfolg. Ein fiktives Beispiel soll veranschaulichen, wie ein Misserfolg einer physischen Aktivität bewertet werden könnte:

Einem Kind gelingt es nicht, die Kletterstange hochzuklettern

	internal	external
variabel	Ich habe mich zu wenig angestrengt	Ich bin gerutscht, weil ich kein Magnesium an den Händen hatte.
stabil	Ich bin unbegabt im Klettern	Die Stange ist zu hoch und zu steil

Abbildung 5. Beispiel einer Ursachenzuschreibung nach einem Misserfolg bei einer physischen Aktivität (nach Weiner, 1986, 1988)

An diesem Beispiel wird ersichtlich, dass nicht jedes Attributionsmuster dieselbe Auswirkung auf die Handlung des Kindes hat. Das variable-internale Bewertungsmuster ist günstig, da die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass das Kind weiterhin klettern wird und sich deshalb verbessern kann. Die stabile Attribution kann nach Seligman (2004) dazu führen, dass das Kind die Motivation am Üben verliert und deshalb erst recht Erfolgserlebnisse ausbleiben.

4. Stärkung des Selbstkonzeptes in der Psychomotoriktherapie

Im letzten Kapitel wurde ersichtlich, dass es schwierig ist, eine klare Antwort auf die Frage zu finden, in welchem Zusammenhang motorische Schwierigkeiten mit einem negativen Selbstkonzept stehen. Grundsätzlich kann aber gesagt werden, dass bei vielen Kindern in der Psychomotoriktherapie die Stärkung des Selbstkonzeptes als Therapieziel gesetzt wird (Amft et al., 2013). Deshalb soll in diesem Kapitel aufgezeigt werden, wie das Selbstkonzept in der Psychomotoriktherapie gestärkt werden kann. Die ausgewählten Möglichkeiten stützen sich auf die theoretischen Erklärungsansätze aus dem ersten Kapitel: Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugung und Kausalattribution. Bereits im Theorieteil wurde ersichtlich, dass diese drei Ansätze eng miteinander verbunden sind und teilweise kaum voneinander getrennt werden können. Aus diesem Grund wird darauf verzichtet, die Möglichkeiten nach Theorien zu ordnen. Eine aufgeführte Möglichkeit stützt sich daher auf eine oder mehrere Theorien ab.

4.1 Möglichkeiten das Selbstkonzept zu stärken

Erfolgserebnisse

Erfolgserebnisse stellen eine wichtige Grundlage dar, damit das Kind Vertrauen in die eigenen Kompetenzen bekommen und so ein positives Selbstkonzept aufbauen kann. Mit den Erfahrungen etwas geschafft zu haben, lernt das Kind, dass sein Handeln etwas bewirken und verändern kann (Laskowski, 2000). Mit einer Vielzahl an Erfolgserebnissen kann eine allgemeine Erfolgszuversicht aufgebaut werden und die Erwartung wird unterstützt, dass Hindernisse überwunden und neue Situationen bewältigt werden können.

Selbständig tätig sein

Das Kind soll seine Handlung aus eigener Kraft zum Erfolg bringen. So kann es sich als Ursache für Erfolg oder Misserfolg erleben. Durch die eigenen Erfahrungen lernt es seine Fähigkeiten kennen und kann ein realistisches und sachliches Bild von sich aufbauen (Zimmer, 2012).

Herausforderung ohne Überforderung

Der Schwierigkeitsgrad der Spiel- und Bewegungsangebote soll für das Kind eine angemessene Herausforderung darstellen, denn nur so kann das Kind Erfolgserebnisse haben. (Zimmer, 2012).

Der Handlung einen Wert geben

Nach Bandura (1979) muss das Ergebnis für die Person einen Wert haben, damit sie die Handlung überhaupt ausführt. Daraus schliesse ich, dass auch Erfolgserebnisse vor allem dann eine

Auswirkung auf das Selbstkonzept haben, wenn das Ergebnis der Handlung für das Kind wertvoll ist oder es einen Sinn darin sieht.

Handlungskompetenzen erweitern

Vielfältige Erfahrungen mit Material, dem eigenen Körper oder Bewegungen, können dem Kind helfen sein Handlungsrepertoire zu vergrößern. Das Kind lernt Handlungen zu variieren und kompetent mit der Umwelt umzugehen, was wiederum zu mehr Erfolgserlebnissen führen kann (Eggert et al., 2006).

Differenziertes Lob

Gezielte Rückmeldungen über die Ursachen eines Leistungsergebnisses können helfen, ein günstiges Attributionsmuster aufzubauen. Bei Erfolg soll vor allem ein internal-variable und bei Misserfolg eine internal- oder external- variable Rückmeldung gegeben werden. Solche Rückmeldungen können einer erlernten Hilflosigkeit vorbeugen (Peterman Ziegler & Schober, 2001, S. 185).

Reflexion

Nach Köckenberger (2016) bietet die Reflexion eine gute Gelegenheit einen Überblick über die Therapiestunde zu bekommen. So können sich die Kinder den Erlebnissen bewusst werden und ihre Kompetenzen werden gewürdigt. Reflexionssequenzen während der Stunde können dem Kind helfen, eigene Fortschritte zu erkennen oder ihm bewusst machen, was es bereits geschafft hat (Zimmer, 2012).

Vorhersehbarkeit

Der Mensch hat das Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit, insbesondere in Bezug auf unangenehme Situationen. Die Person kann sich so auf die Situation einstellen, was ihr ein Gefühl von Kontrolle über die Konsequenzen gibt. Dieses Kontrollgefühl entsteht unabhängig davon, ob die Person tatsächlich die Geschehnisse beeinflusst oder nicht (Winkel et al., 2006). Daraus schliesse ich, dass Rituale oder Information zum Therapiestundenablauf einem Kind ein Kontrollgefühl bieten können. Zudem kann auch das Verhalten der Psychomotoriktherapeutinnen oder der -therapeuten vorhersehbar sein, indem sie zuverlässige, ehrliche und authentische Partnerinnen und Partner sind.

Entscheidungskontrolle

Die Entscheidungsfreiheit zu haben, eine Handlung auszuführen oder zu unterlassen, kann bereits eine Kontrollerfahrung sein. Mit der Auswahl zwischen mehreren Aufgaben oder der Art wie eine Aufgabe gelöst wird, kann daher bereits eine Entscheidungsfreiheit geschaffen werden (Zimmer, 2012).

5. Beantwortung der Fragenstellung

Aufgrund der aufgeführten Literatur zum Selbstkonzept und den Erkenntnissen aus den vier Studien, werden in diesem Kapitel die Fragestellungen beantwortet.

5.1 Was wird unter Selbstkonzept verstanden?

Zum Begriff Selbstkonzept gibt es keine einheitliche Definition. Das Verständnis von Selbstkonzept ist von Autor zu Autor unterschiedlich. Eine Schwierigkeit stellt die Vielfalt unterschiedlicher Begriffe (z. B. Selbstbild, Selbstschema oder Selbsttheorie) dar, die in der Literatur verwendet werden. Sie werden zum Teil synonym zum Begriff Selbstkonzept genutzt. Einige Autoren, wie Eggert et al. (2006) differenzieren jedoch die Wörter untereinander.

Diese Arbeit orientiert sich an verschiedenen Autoren. Das Selbstkonzept wird als psychologisches Konstrukt verstanden. Es umfasst das selbstbezogene Wissen und die eigenen Einschätzungen über sich selbst. Das Selbstkonzept bildet sich aus den Erfahrungen, die eine Person mit der Umwelt und sich selbst macht. Die Informationen können über verschiedene Quellen bezogen werden: Durch Fremdzureisungen, Beobachtung eines Verhaltens einer anderen Person oder des eigenen Verhaltens, Vergleiche mit anderen Personen oder durch das Nachdenken über sich selbst. Das Selbstkonzept strukturiert und ordnet die Erfahrungen eines Menschen, wodurch er seine Handlungen planen und Ereignisse vorhersehen kann (Filipp, 1984).

Die Vorstellung der Selbstkonzeptstruktur hat sich im Laufe der Zeit verändert. Untersuchungen bestätigen eine mehrdimensionale und hierarchische Struktur (Mummedey, 2006). Bei wissenschaftlichen Untersuchungen wird oft auf das Modell von Shavelson et al. (1976) zurückgegriffen. Auch diese Arbeit stützt sich auf diese Modellvorstellung.

Ein wichtiger Aspekt des Selbstkonzeptes ist die eigene Beurteilung der selbst zugeschriebenen Eigenschaften. Auch hierfür sind eine Menge verschiedene Begriffe in der Literatur zu finden, die von Autor zu Autor unterschiedlich definiert werden. In dieser Arbeit wird der Begriff «Selbstwertgefühl» bevorzugt. Das Selbstwertgefühl beschreibt die Beurteilung der eigenen Eigenschaften und den Wert, der sich eine Person selbst zuschreibt (Mummendey, 2004). Ein hohes Selbstwertgefühl wird synonym zu einem positiven Selbstkonzept verwendet. Es beschreibt eine entwicklungsfördernde Einstellung gegenüber der eigne Person. Das negative Selbstkonzept oder auch niedriges

Selbstwertgefühl, ist entwicklungs hemmend und kann sich negativ auf die Emotionen, die Leistung und das soziale Leben, auswirken (Leary & MacDonald, 2003).

5.2 Welche theoretischen Erklärungsansätze können aufgeführt werden, um die Entstehung eines negativen Selbstkonzeptes aufzeigen zu können?

Es wurden drei theoretische Ansätze vorgestellt, die in enger Verbindung mit dem Selbstkonzept stehen: Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugungen und Kausalattributionen (vgl. Kapitel 2.6).

Bei einer tiefen Selbstwirksamkeit nimmt sich eine Person nicht als kompetent wahr. Als Folge, traut sie sich nicht zu, Herausforderungen oder neue Aufgaben aus eigener Kraft lösen zu können (Bandura, 1977). Die subjektive Überzeugung, Kontrolle über die Geschehnisse zu haben, sind für das Selbstkonzept eines Menschen von Bedeutung. Die häufige Erfahrung keine Kontrolle über Situationen zu haben, kann zu einer erlernten Hilflosigkeit führen. Sie ist mit dem Gefühl von Resignation und Hilflosigkeit verbunden und geht mit einem negativen Selbstkonzept einher (Eggert et al., 2003, S. 60). Mit der Kausalattribution ist die Ursachenzuschreibung von Erfolg und Misserfolg verstanden. Das Attributionsmuster einer Person gibt Aufschluss über ihr Selbstkonzept. Ein externes Attributionsmuster bei Erfolg ist besonders ungünstig, da die Person ihren Erfolg nicht auf die eigene Leistung zurückführt. Auch stabile Attributionsmuster sind ungünstig, da die Person davon ausgeht, dass sie selber nicht viel dazu beitragen kann, etwas an dem Ergebnis zu ändern (Winkel et al., 2006).

5.3 Gibt es einen Zusammenhang zwischen motorischen Schwierigkeiten und einem negativen Selbstkonzept?

Mit den Theorien der Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugung und Kausalattribution konnte aufgezeigt werden, dass fehlende Kompetenz- und Erfolgserfahrungen sich negativ auf das Selbstkonzept auswirken können (vgl. Kapitel 2.6). Die Schlussfolgerung liegt daher nahe, dass Kinder, die sich bei motorischen Fertigkeiten wenig oder gar nicht kompetent erleben, ein negatives Selbstkonzept entwickeln. Dafür spricht auch, dass bei Kindern das physische Selbstkonzept besonders stark gewichtet wird (Harter, 1999).

Die Ergebnisse der vier vorgestellten Studien ergeben jedoch kein einheitliches Resultat. Einen Zusammenhang zwischen motorischen Schwierigkeiten und dem negativen Selbstkonzept konnte zwar gefunden werden, jedoch nicht immer in denselben Bereichen. Die Ausnahme stellte die Einschätzung der eigenen motorischen Fähigkeiten dar, welche von den Kindern mit einer UEMF in

allen Studien als signifikant tiefer bewertet wurde. Die Studien von Poulsen et al. (2006) und Piek und Skinner (2006) kamen zum Ergebnis, dass Kinder mit einer UEMF im Vergleich zu Kindern mit durchschnittlichen und guten motorischen Fähigkeiten, ein tieferes allgemeines Selbstkonzept haben. Dieses Ergebnis liegt nahe, dass motorische Schwierigkeiten sich negativ auf das Selbstkonzept allgemein auswirken können. Die Studie von Watson und Knott (2006) konnte diesen Zusammenhang nicht bestätigen. Drei der Studien konnten eine negative Auswirkung auf das soziale Selbstkonzept feststellen (Poulsen et al. 2006; Cocks et al., 2009; Skinner. & Piek, 2006). Dieses Ergebnisse stimmt mit anderen Untersuchungen überein (Rose, Larkin & Berger, 1997; Schoemaker & Kalverboer, 1994). Insgesamt zeigen diese Resultate, dass Kinder mit einer UEMF denken, sie können weniger schnell Freundschaften schliessen, insgesamt weniger Freunde haben, weniger Unterstützung erhalten und fühlen sich weniger akzeptiert. Aus den Studien konnten keine Erkenntnisse über das emotionale Selbstkonzept gewonnen werden.

Die zwei Kausalmodelle von Amft & Amft (2003) legen nahe, dass psychosoziale Faktoren Einfluss darauf nehmen, ob ein Kind mit motorischen Schwierigkeiten ein negatives Selbstkonzept aufbaut oder nicht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass fehlende Erfolgserlebnisse und Kompetenzerfahrungen sich negativ auf das Selbstkonzept eines Kindes auswirken können. Aus den Untersuchungen geht hervor, dass eine motorische Entwicklungsstörung und ein negatives Selbstkonzept vor allem im sozialen und physischen Bereich korreliert. Es kann jedoch nicht abschliessend beantwortet werden, ob motorische Schwierigkeiten sich negativ auf das Selbstkonzept auswirken. Es ist davon auszugehen, dass es von mehreren psychosozialen Faktoren, wie z.B. die Bindung zu den Eltern, abhängig ist, ob ein Kind mit motorischen Schwierigkeiten, ein negatives Selbstkonzept entwickelt oder nicht. Daraus schliesse ich, dass motorische Schwierigkeiten als Risikofaktor für ein negatives Selbstkonzept gesehen werden können.

5.4 Wie kann in der Psychomotoriktherapie das Selbstkonzept theoriegeleitet gestärkt werden?

Basierend auf den drei theoretischen Erklärungsansätzen zur Entstehung eines negativen Selbstkonzeptes, können folgende Rückschlüsse gezogen werden.

- Ein Kind braucht Erfolgserlebnisse: Das Kind sollte sich kompetent erleben und die Erwartung aufbauen, aus eigener Kraft Anforderungen erfolgreich bewältigen zu können (Zimmer, 2012).
- Das Kind soll der Überzeugung sein, Kontrolle über die Geschehnisse zu haben. Dabei ist die subjektiv empfundene Kontrollüberzeugung ausschlaggebend, nicht die tatsächlich vorhandene Kontrolle (Seligman, 2004).
- Erfolge sollen auf die eigene Kompetenz und Fähigkeit zurückgeführt werden. Das Kind sollte sich als Ursache für seinen Erfolg erleben. Ein variables Attributionsmuster ist bedeutend, damit trotz Misserfolgserlebnissen eine Tätigkeit weiter ausgeübt wird. Ein externes Attributionsmuster bei Erfolg ist ungünstig, bei Misserfolg kann es jedoch als Selbstschutz dienen. Auf die Lernmotivation kann sich diese Einstellung allenfalls nachteilig auswirken (Winkel et al., 2006).

6. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Grenzen der Arbeit aufgezeigt und die Auswahl der Forschungsarbeiten reflektiert. Zudem werden die wichtigsten Erkenntnisse aus der Arbeit zusammenfassend dargestellt. Im letzten Teil werden Anregungen für weitere Forschungsarbeiten aufgeführt.

6.1 Grenzen der Arbeit

- In dieser Arbeit wurde aufgezeigt, welche Auswirkung motorische Schwierigkeiten auf das Selbstkonzept haben können. Die umgekehrte Richtung, in der ein negatives Selbstkonzept sich negativ auf die Bewegung eines Kindes auswirkt, wurde nicht untersucht. Dafür spricht das Argument, dass motorische Unruhe oder Gehemmtheit Ausdrucksphänomene von Affektzuständen sein können (Amft & Amft, 2003). Diese Wechselwirkung kann anhand der Selbstwirksamkeitstheorie abgeleitet werden: Glaubt eine Person nicht an ihre Kompetenz, eine motorische Fertigkeit lernen zu können, vermeidet sie eher die Tätigkeit. Durch die fehlende Übung kann sie sich nicht verbessern und es entsteht ein Defizit (Harter, 1987). Dieser Zusammenhang wird in dieser Arbeit jedoch nicht anhand von Forschungsergebnissen überprüft.
- In dieser Arbeit werden die psychosozialen Faktoren nicht untersucht. Daher kann die Frage nach dem Zusammenhang zwischen motorischen Schwierigkeiten und einem negativen Selbstkonzept nicht eindeutig geklärt werden. Die Erklärungsansätze lassen bereits erahnen, wie wichtig das Umfeld des Kindes für das Selbstkonzept ist. Auch die Ursachen der Störungen beim Klientel der Psychomotoriktherapie sind häufig auf psychosoziale Problematiken zurückzuführen. Die Umwelt hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie ein Kind die Bewegungsprobleme psychisch bewältigt. Daher müssen Bewegungsbehinderungen nicht zwangsläufig zu psychischen Störungen führen (Amft & Amft 2003). Auch Philipp (1984) hält fest, dass besonders Mitmenschen wichtige Informationsquellen über die eigene Person darstellen und dadurch unser Selbstkonzept nachhaltig prägen.
- Die Begriffsdefinition des Selbstkonzeptes ist komplex und je nach Autor oder Autorin unterschiedlich. In dieser Arbeit wurden nur Forschungsarbeiten berücksichtigt, die das allgemeine Selbstkonzept oder Selbstkonzeptbereiche nach Shavelsons Modell (1976) untersuchen. Daher ist die Auswahl der Forschungsarbeiten stark begrenzt. Es ist nicht auszuschliessen, dass weitere Studien zu einem der spezifischen Bereiche bedeutende Erkenntnisse zu dieser Thematik liefern könnten.

6.2 Kritische Reflexion der ausgewählten Studien

Bei der Literaturrecherche konnten keine Studien über den Zusammenhang von motorischen Schwierigkeiten und einem negativen Selbstkonzept gefunden werden. Eine mögliche Erklärung sehe ich darin, dass motorische Schwierigkeiten ein weites Spektrum an motorischen Defiziten umfassen. Die motorischen Fähigkeiten der Testgruppe wären daher sehr unterschiedlich, was möglicherweise die Interpretation der Ergebnisse erschweren könnte. Für diese Arbeit wurden Erkenntnisse aus Studien über das Selbstkonzept von Kindern mit einer UEMF beigezogen. Es kann kritisiert werden, dass die Psychomotoriktherapie mehrheitlich mit Kindern arbeitet, die keine ärztliche Diagnose haben (Amft & Amft, 2003). Demzufolge gehören Kinder mit einer UEMF nicht zum typischen Klientel der Psychomotoriktherapie. In einigen Studien werden die motorischen Fähigkeiten anhand des Motoriktestes M-ABC-2 überprüft. Die Kinder, die im Motoriktest unter der 15. Perzentil der Gesamtpunktzahl des Tests lagen, wurden als Kinder mit UEMF eingestuft (z. B. Skinner & Piek, 2001; Poulsen et al. 2006). Daraus schliesse ich, dass die Bezeichnung UEMF in diesen Studien nicht grundsätzlich mit einer ärztlichen Diagnose in der Schweiz gleichgestellt werden kann. Der Motoriktest ermöglicht jedenfalls eine Einschränkung der Testgruppe, was den Vergleich der Studien einheitlicher macht.

Bei Kindern mit einer UEMF werden die motorischen Defizite als Grundproblematik angesehen. Die Ursache von UEMF ist jedoch nicht klar (Jenni, 2012). Daher kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass keine andere Probleme für die Störung verantwortlich sind. Das erste Kausalmodell von Amft & Amft (2001) zeigt, dass sowohl motorische Schwierigkeiten als auch das negative Selbstkonzept sekundäre Folge einer psychosozialen Grundproblematik sein können. Da aber die UEMF als selbständige Störung gilt, schliesse ich daraus, dass die motorischen Defizite eher als primäre Störung angesehen werden können und unwahrscheinlicher als Folgen einer anderen Grundproblematik auftreten. Das heisst, das negative Selbstkonzept kann eher auf motorische Defizite zurückgeführt werden. Aufgrund dessen, erachte ich die Resultate der Studie mit UEMF Kinder für diese Arbeit als relevant.

Poulsen et al. (2006) und Cocks et al. (2009) führen ihre Studie ausschliesslich mit Knaben durch. Da sich diese Arbeit jedoch auf Mädchen und Knaben bezieht, bleibt die Frage offen, ob sich dies auf das Studienergebnis auswirkt.

6.3 Fazit

Die Arbeit konnte aufzeigen, wie ein negatives Selbstkonzept entstehen kann. Mit den Theorien der Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugungen und Kausalattribution kann ein theoretischer Zusammenhang zwischen motorischen Schwierigkeiten und einem negativen Selbstkonzept veranschaulicht werden. Diese drei Erklärungsansätze stehen in enger Beziehung zu einander und zum Selbstkonzept. Es lassen sich daher wichtige Erkenntnisse für die psychomotorische Arbeit ableiten. Für die Stärkung des Selbstkonzeptes ist es wichtig, dass ein Kind sich als selbstwirksam erlebt, die Geschehnisse als kontrollierbar erlebt und sich selbst als Ursache für Erfolg wahrnimmt. Mit den Studien über das Selbstkonzept von Kindern mit einer UEMF, konnte ein Bezug zum aktuellen Forschungsstand hergestellt werden. Da die Studien kein einheitliches Ergebnis liefern, können keine eindeutigen Rückschlüsse auf den Zusammenhang zwischen motorischen Schwierigkeiten und einem negativen Selbstkonzept gezogen werden.

6.4 Ausblick

Bei der Erarbeitung der Thematik wurde ersichtlich, dass psychosoziale Umstände entscheidend für die Entstehung eines negativen Selbstkonzeptes sind. Weiterführend wäre daher interessant, die psychosozialen Faktoren in Bezug auf das Selbstkonzept zu prüfen. Als bedeutende gesellschaftliche Einflussfaktoren für das Selbstkonzept hebt Laskowski (2000) die Eltern-Kind-Beziehung und die Funktion der Schule hervor. Aufschlussreich wäre zudem, wenn die spezifischen Bereiche des Selbstkonzeptes umfassender untersucht würden. Besonders über das emotionale Selbstkonzept konnten kaum Erkenntnisse gefunden werden. Als Psychomotoriktherapeutin und -therapeut wäre es spannend, wenn weitere Untersuchungen das Selbstkonzept von Kindern in der Psychomotoriktherapie erforschen würden.

7. Literaturverzeichnis

- Alfermann, D. & Stiller, J. (2005). Selbstkonzept im Sport. *Zeitschrift für Sportpsychologie*, 12, 119–126.
- Althaus, B. (2006). *Das Selbstkonzept. Vergleich der Ansätze zur Selbstkonzeptforschung von Seymour Epstein und Sigrun-Heide Filipp*. München: Grin Verlag.
- American Psychiatric Association. (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM-IV-TR*. Washington, DC: Author.
- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? *Schweizerische Zeitschrift der Heilpädagogik*, 12, 35–43.
- Amft, S., Boveland, B., Hensler Häberlin, K. & Uehli Stauer, B. (2013). Kann die Psychomotoriktherapie zur sozio-emotionaler Kompetenz beitragen? *Praxis der Psychomotorik*, 3, 134–139.
- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften. (2011). *Umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen (UEMF): eine deutsch-schweizerische S3-Versorgungsleitlinie*. https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/022-017l_S3_Umschriebene_Entwicklungsstörungen_motorischer_Funktionen_2011-abgelaufen.pdf
- Asendorpf, J. B. (Hrsg.). (2004). *Psychologie der Persönlichkeit*. (3. Aufl.). Berlin: Springer.
- Asendorpf, J. B. & Neyer, F. J. (2018). Selbstkonzept und Wohlbefinden. In Asendorpf, J. B. & Neyer, F.J.(Hrsg.), *Psychologie der Persönlichkeit* (S. 214–233). Berlin: Springer.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84, 192–215.
- Bandura, A. (1979). *Sozial-kognitive Lerntheorie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Baummeister, R. F., Smart, L. & Boden, J. M. (1996). Relation of threatened egotism to violence and aggression: The dark side of high self-esteem. *Psychological Review*, 103, 5–33.
- Brettschneider, W.-D. & Heim, R. (1997). Identity, sport, and youth development. In K. R. Fox (Ed.), *The physical self. From motivation to well-being* (pp. 205–227). Champaign, IL: Human Kinetics.
- Cocks, N., Barton, B. & Donnelly, M. (2009). Self-Concept of Boys with Developmental Coordination Disorder. *Physical & occupational therapy in pediatrics*, 29, 6–22.

- Dilling, H, Mombour W, & Schmidt, M H. (Hrsg.). (2010). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. Klinisch-diagnostische Leitlinien* (7. überarbeitete Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Eggert, D & Wegner-Blesin, N. (2000). *DITKA. Diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen von Kindern im Vorschul- und Grundschulalter*. Dortmund: borgmann publishing.
- Eggert, D., Reichenbach, C. & Bode, S. (2003). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik*. Dortmund: borgmann publishing.
- Epstein, Seymour (1979). Entwurf einer integrativen Persönlichkeitstheorie. in S. H. Filipp (Hrsg.), *Selbstkonzeptforschung. Probleme, Befunde, Perspektiven* (S. 15–45). Stuttgart: Klett–Cotta,.
- Filipp, S. H. (1984). Entwurf eines heuristischen Bezugsrahmens für Selbstkonzeptforschung: Menschliche Informationsverarbeitung und naive Handlungstheorien. In S. H. Filipp (Hrsg.), *Selbstkonzept-Forschung* (S. 129–152). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Gallahue, D. & Ozmun J. (2006). *Understandig motor development: Infants, children, adolescents, adults*. (5th ed.) Boston: McGraw-Hill.
- Hahne, J. (2007). *Selbstwertgefühl in der Erziehung stärken. Welche Möglichkeiten bieten Elternkurse?*. Marburg: Tectum
- Hausser, K. (1995). *Identitätspsychologie*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Harter, S. (1987). The determinants and mediational role of global self-worth in children. In: N. Eisenberg, *Contemporary topics in developmental psychology* (p. 219–242). New York: Wiley.
- Harter, S. (1999). *The construction of the self*. New York: Guilford Press.
- Herkner, W. (1986). *Psychologie*. Wien und New York: Springer.
- Jenni, O. & Caflisch, J. (2012). Das motorisch ungeschickte Kind. *Therapeutische Umschau*, 69, 459 – 465.
- Jünemann, A. (2016). Selbstwert und Selbstvertrauen. In: Frey, D. (Hrsg.), *Psychologie der Werte* (S. 187–197). Berlin: Springer.
- Köckeberger, H. (2016). *Vielfalt der Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunde, Psychomotorik und Therapie* (3. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Krupitschka, M. (1990). *Selbstbild und Schulleistung*. Salzburg: Otto Müller Verlag.

- Laskowski, A. (2000). *Was den Menschen antreibt. Entstehung und Beeinflussung des Selbstkonzepts*. Frankfurt: Campus Verlag.
- Leary, M.R. & MacDonald, G. (2003). Individual differences in self-esteem: a review and theoretical integration. In J. P. Tangney & M.R. Leary (Eds.), *Handbook of self and identity* (pp. 401–428). New York: Guilford.
- Leyendecker, C. (2005). *Motorische Behinderung. Grundlagen, Zusammenhänge und Förderungsmöglichkeiten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Loh, S. von (2017). *Entwicklungsstörungen bei Kindern. Medizinisches Grundwissen für pädagogische und therapeutische Berufe*. (2. erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Luszczynska, A., Gutiérrez-Dona, B. & Schwarzer, R. (in press). General self-efficacy in various domains of human functioning: Evidence from five countries. *International Journal of Psychology*, 40, 80–89
- Marsh, H. W. & Hattie, J. (1996). Theoretical perspectives on the structure of self-concept. In B. A. Bracken (Ed.), *Handbook of self-concept: Developmental, social, and clinical considerations* (pp. 38–90). Oxford, England: John Wiley & Sons.
- Motorische Entwicklungsstörung. Definition, Untersuchung und Therapie. (2013). *Pädiatrie*, 01, 24–31.
- Müller, O. (2002). *Entwicklung und Förderung des Selbstkonzepts*. Aarau: Sauerländer Verlag
- Müller, J. G. (2011). *Selbstwert und Bewegung*. Unveröffentlichte Dissertation, technische Universität Dortmund.
- Mummendey, H.D. (2006). *Psychologie des Selbst. Theorien, Methoden und Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung*. Göttingen: Hogrefe.
- Neubauer, W. (1976). *Selbstkonzept und Identität im Kindes- und Jugendendalter*. München: Ernst Reinhardt.
- Poulsen, A. A., Ziviani, J. M. & Cuskelly, M. (2006). General self-concept and life satisfaction for boys with differing levels of physical coordination: The role of goal orientations and leisure participation. *Human movement science*, 25, 839 – 860.
- Rogers, C. R. (1976). *Entwicklung der Persönlichkeit*. Stuttgart: Klett.

- Rose, B., Larkin, D., & Berger, B. G. (1997). Coordination and gender influences on the perceived competence of children. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 12, 210–221.
- Rotter, J.B. (1954). *Social learning and clinical psychology*. Englewood Cliff, NJ: Prentice-Hall
- Rotter, J.B. (1966). General expectancies for internal versus external control of reinforcement. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 43, 56–67
- Schoemaker, M. M., & Kalverboer, A. F. (1994). Social and affective problems of children who are clumsy: How early do they begin. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 11, 130–140.
- Schütz, A. (2003). *Psychologie des Selbstwertgefühls. Von Selbstakzeptanz bis Arroganz* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schütz, A. & Schröder M, (2005). In Weber, H. & Rammsayer, T. (Hrsg.), *Handbuch der Persönlichkeitspsychologie und Differentiellen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Shavelson, H. J., Hubner, J.J. & Stanton, G.C. (1976). Self-concept: Validation of construct interpretations. *Review of Educational research*, 46, 407–441.
- Seligman, M. E. P. (1975). *Helplessness. On Depression, Development and Death*. San Francisco: Freeman and Co.
- Seligman, M.E.P. (2004). *Erlernte Hilflosigkeit* (3. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Skinner, R. A. & Piek, J. P. (2001). Psychosocial implications of poor motor coordination in children and adolescents. *Human movement Science*. 20, 73–94.
- Tausch, R & Tausch, A. (1991). *Erziehungspsychologie. Begegnung von Person zu Person* (10. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Watson, L. & Knott, F. (2006). Self-Esteem and Coping in Children with Developmental Coordination Disorder. *The British Journal of Occupational Therapy*, 69, 450–456.
- Weber, U. (2009). *Selbstkonzept und Bewegung*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Universität Bern.
- Weiner, B. (1986). *An attributional theory of motivation and emotion*. New York: Springer.
- Weiner, B. (1988). *Motivationspsychologie* (2. neu ausgestattete Aufl.) München: Psychologie Verlags Union.
- Winkel, S., Petermann, F. & Petermann, U. (2006). *Lernpsychologie*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Wirtz, M. A. (Hrsg.). (2017). *Dorsch –Lexikon der Psychologie*. (18. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Withbourne, S. K. & Weinstock, C. S. (1982). *Die mittlere Lebensspanne. Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters*. München: Urban & Schwarzenberg.

Ziegler, A. & Schober, B. (2001). *Theoretische Grundlagen und praktische Anwendung von Reattributionstrainings*. Regensburg: Roderer.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung* (13. Gesamtafl.). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.

8. Abbildungsverzeichnis

Titelbild. Kinderzeichnung Kindergarten Röcknitz (von Loh, S. 2017. S. 299)	
Abbildung 1. Schematische Darstellung eines eindimensionalen Selbstkonzeptmodells (nach Byrne, 1996; zitiert nach Mummendey, 2006, S. 206).....	10
Abbildung 2. Hierarchischer Aufbau des Selbstkonzeptes (Eggert et al., 2003, S. 28)	11
Abbildung 3. Zusammenspiel von Wirksamkeitserwartung, Ergebniserwartung und Bewertung (Winkel et al., 2006, S. 204)	16
Abbildung 4. Mögliche Ursachen für Erfolg und Misserfolg in einer Prüfung (nach Weiner, 1986, 1988).....	19
Abbildung 5. Beispiel einer Ursachenzuschreibung nach einem Misserfolg bei einer physischen Aktivität (nach Weiner, 1986, 1988)	28